

Lotta liest.

Der Lesevorgang im Logogen Modell
visualisiert

Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik

Departement 2, Studiengang Logopädie

Begleitung: Andrea Geigenberger

20.02.2017

Eingereicht von
Daniela Heer & Urs Höppli

Bachelorarbeit

Abstract

Logopädische Fachleute sind gefragt, Schwierigkeiten beim Lesen zu erkennen, einzuordnen und zielgerichtet zu therapieren. Dazu muss der Lesevorgang in seinen Teilprozessen verstanden werden. Das Logogen Modell stellt diese als Kästchen und Pfeile dar. Das vereinfacht und bietet die Möglichkeit, Abläufe und Relationen visuell darzustellen. Es ist aber auch abstrakt. Davon lassen sich viele Fachpersonen abschrecken und schöpfen die diagnostischen und therapeutischen Einsatzmöglichkeiten des Modells nicht aus.

Wie kann das Modell den tatsächlichen Vorgängen angenähert werden? Die neuronalen Prozesse während des Lesens sind dynamisch. Das ist auch eine Animation.

Die Animation 'Lotta liest' begleitet ein Mädchen beim Vorlesen und zeigt auf, was bei den einzelnen Stationen des Logogen Modells passiert.

Komm mit und erlebe, wie vielseitig und interessant diese Entdeckungsreise ist!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Einführung ins Thema	4
1.2	Ziel der Arbeit	4
1.3	Begründung der Relevanz	5
1.4	Warum das Logogen Modell als Basis?	5
1.5	Einbezug anderer Fachrichtungen.....	6
1.6	Warum eine Animation?.....	7
1.7	Struktur der Arbeit.....	7
1.8	Begrifflichkeiten.....	8
2	Vorgehen.....	9
2.1	Entwicklungsphasen	9
3	Theorie	11
3.1	Die Karriere eines Modells.....	11
3.2	Die Karriere des Logogen Modells.....	12
3.3	Der Lesevorgang im Logogen Modell.....	18
3.4	Der Lesevorgang aus anderen Perspektiven.....	21
3.5	Jüngere Modelle für den Lesevorgang.....	30
3.6	Praktische Hinweise für die Lesetherapie	35
4	Visualisierung und Animation	38
4.1	Welche Inhalte sollen visualisiert werden?	38
4.2	Animationstechniken	38
4.3	Auswahl der Animationstools	39
4.4	Toolentscheid und Arbeitsprozess	41
4.5	Arbeitsmethodik zur Erstellung des Videos.....	42
5	Diskussion	45
5.1	Evaluation des Filmes.....	45
5.2	Ausblick	46
5.3	Reflexion.....	47
6	Quellenangaben	48
6.1	Abbildungsverzeichnis	48
6.2	Literaturverzeichnis	48
7	Anhang.....	51

1 Einleitung

Of late there have also been elaborated a few welcome proposals which look like genuine alternatives to the logogen concept ... The presence of good competitors is a fair guarantee of useful experiments which test the ideas. So I'm afraid that all the models will be subject to upheaval in the next five years – don't become too attached to any of them.

(Morton, 1979, S. 150)

Modelle sind Abstraktion. Modelle sind Vereinfachung. Modelle sind Entwurf.

Deshalb sind sie meist sehr kurzlebig. Dessen war sich auch Morton bewusst, während er das rege Modellieren in der Forschergemeinde um sich wahrnahm. Er selbst entwarf das viel diskutierte Logogen Modell der Sprachverarbeitung. Entgegen seiner oben zitierten Aussage findet es bis heute sowohl in der Forschung als auch der Diagnostik und damit Therapieplanung Beachtung.

1.1 Einführung ins Thema

«Lesen ist etwas Wunderbares. Das findet auch Lotta. Deshalb liest sie jeden Tag ihrem besten Freund Pom vor» (Ausschnitt aus dem Kurzfilm ‚Lotta liest‘, Heer & Höppli, 2017).

Doch was passiert eigentlich alles beim Lesevorgang? Buchstaben entziffern, zusammenfügen und voilà, das Wort ist gelesen? Der Lesevorgang ist komplexer, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Spätestens bei Einschränkungen im Lesevorgang, wie etwa bei einer Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyslexie, wird das Ausmass der Komplexität augenscheinlich. Es ist bis heute auch durchaus nicht alles geklärt, was den Lesevorgang betrifft. Verschiedene Fachrichtungen der Forschung und Praxis beschäftigen sich tagtäglich damit, mehr darüber in Erfahrung zu bringen.

Ein Sprachverarbeitungsmodell ist eine Möglichkeit, den Lesevorgang zu visualisieren und diesen verständlicher zu machen.

Doch die statische Box & Arrow-Darstellung ist schwer verständlich für Menschen mit wenig Bezug zu Modellierungen. Abläufe müssen durchgedacht und von Hand in die Blockdiagramme eingezeichnet werden. Diese Visualisierung ist nicht intuitiv.

1.2 Ziel der Arbeit

Diese Arbeit soll den primären Verständnisprozess unterstützen für

- 1) den Lesevorgang und seine Teilprozesse sowie
- 2) Sprachmodelle, spezifisch für das Logogen Modell.

Es handelt sich um ein Entwicklungsprojekt: Eine animierte Visualisierung als Endprodukt erklärt den Lesevorgang auf Basis des Logogen Modells.

Mit dem primären Verständnisprozess ist ein Verstehen des Lesens und der Leserouten des Logogenmodells gemeint, welches logopädisches Grundlagenwissen voraussetzt, jedoch keine vertieften Kenntnisse der zwei Zielbereiche.

Die Arbeit hinterfragt als dritten Schwerpunkt die Aktualität des Logogenmodells. Dazu stellt sie den einzelnen Modellkomponenten Erkenntnisse aus der psycholinguistischen, neuro- und kognitiv-linguistischen Forschung gegenüber und nimmt aus diesen Perspektiven Stellung zu Aussagen des Modells.

Als Zielpublikum definieren wir Studierende der Logopädie und Fachpersonen rund um Sprache. Somit kann die Animation in der Lehre des Logopädiestudiums Verwendung finden, richtet sich aber auch an interessierte Fachpersonen.

1.3 Begründung der Relevanz

In der westlichen Welt gilt Lesen und Schreiben heute als «Kulturtechnik» und wird als selbstverständlich vorausgesetzt (Haller, 2006). Lesekompetenz ist Grundlage für das lebenslange Lernen und somit für Bildungserfolg und Berufschancen. Mehr noch, die Partizipation an kulturellen Aktivitäten und somit am gesellschaftlichen Leben ist abhängig vom Beherrschen der Schriftsprache (Stauffacher, 1992, S.19-21). Durch Lesen tritt der Mensch also in Kontakt zu seiner Umwelt und erfährt etwas über sie.

Wenn jemand Probleme beim Lesen hat, wird er meist intellektuell tiefer eingestuft. Die heutige Datenlage aber verdeutlicht, dass die individuelle Intelligenz keinen Einfluss auf die kognitiven Eigenschaften hat, welche für die Lesefähigkeit bedeutsam sind (Heinkel, 2008). Umso grösser sind die Erwartungen an Wirksamkeit von Therapien und zielgerichtete Diagnostik. Lese-Rechtschreibschwäche gilt heute als nicht heilbar, sondern nur in bestimmtem Ausmass kompensierbar (ebd.).

Sprachmodelle sind relevant für die logopädische Arbeit. Modellgeleitete Diagnostik und Therapieplanung sowie Therapieevaluation ermöglichen ein ursachenorientiertes Vorgehen und bieten einen systematischen Bezugsrahmen.

Werden Sprachmodelle besser verstanden, werden sie besser akzeptiert. Die Motivation steigt, sich in der eigenen therapeutischen Tätigkeit von Modellen unterstützen zu lassen. Zudem können durch ein grösseres Verständnis des Lesevorgangs und dessen Darstellung im Modell Möglichkeiten und Grenzen von Sprachmodellen im eigenen therapeutischen Handeln eingeschätzt werden und gegebenenfalls Verwendung finden.

Die systematische Aufschliessung des Lesevorgangs und die Veranschaulichung sowie Visualisierung seiner Teilprozesse ermöglichen ein tieferes Verständnis und zielgerichtete Ansatzpunkte für mögliche Interventionen.

1.4 Warum das Logogen Modell als Basis?

Im Rahmen des Studiengangs Logopädie werden verschiedene Sprachmodelle vorgestellt: Logogen, Levelt, Dell oder Stackhouse&Wells.

Folgende Eigenschaften haben dazu bewogen, das Logogen Modell als Grundlage für die Visualisierung zu verwenden:

- Es fokussiert auf die Architektur der Sprachverarbeitungsprozesse und gibt deshalb einen guten Überblick (vgl. Rupp, 2013, S. 28). Details der einzelnen Prozesse bleiben verborgen. Dieser Abstrahierungsgrad ist geeignet für eine animierte Visualisierung.
- Es ist ein psycholinguistisches Modell, nicht ein neurolinguistisches. Die Psycholinguistik ist anwendungsorientiert und steht damit dem logopädischen Kontext nahe.
- Das Modell ist bekannt. Es wurde empirisch überprüft für die Sprachmodalitäten Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen und zudem immer wieder angepasst und erweitert. Es hat einen festen Platz erobert in der Diagnostik zentraler Sprachstörungen (vgl. Schneider, Wehmer & Grötzbach, 2014, S. 88). Die Testbatterie LEMO 2.0 (Lexikon modellorientiert) ba-

siert auf dem Logogen Modell (vgl. Stadie, Cholewa & De Bleser, 2013, S. 16).

- Für die Kindersprache ist es weniger verbreitet. Das sehen wir als Chance, mit dieser Arbeit Neuland zu betreten.

1.5 Einbezug anderer Fachrichtungen

Wie bereits erwähnt, ist das Modell rein psycholinguistisch. Der Lesevorgang interessiert aber auch andere Fachdisziplinen. Auch sie erforschen und untersuchen jenen und erhalten neue Erkenntnisse aus zahlreichen Forschungen. Dürfen wir diese unbeachtet lassen? Ist es denn nicht die Aufgabe jeder Fachperson, sich in Nachbardisziplinen zu tummeln und für die eigene Tätigkeit Relevantes aufzustöbern und womöglich zu berücksichtigen? Wird heute nicht allorts Interdisziplinarität grossgeschrieben und gefordert?

Diese Arbeit möchte sich nicht auf die Annahmen und Aussagen des Logogen-Modells und seiner Modellierer beschränken, sondern ebenso relevante, den Leseprozess betreffende Erkenntnisse aus anderen Fachrichtungen miteinbeziehen. Andere Blickwinkel auf die (Teil-)Prozesse des Lesevorgangs können Unsicherheiten klären oder neue Zugangswege schaffen.

Der Einbezug anderer Fachrichtungen soll zudem offensichtliche Nachteile des Logogen Modells kompensieren:

- Wie jedes Sprachmodell hat auch das Logogen Modell einen Fokus: Es ist auf die Verarbeitung einzelner Wörter ausgerichtet. Die Syntax wird somit nicht berücksichtigt. Auch pragmatische Elemente spielen im Modell keine Rolle (vgl. Rupp, 2013, S. 29).
- Das Modell ist seriell. Das heisst, es postuliert, dass jeder Prozess hochspezialisiert ist und autonom arbeitet. Die Prozesse verarbeiten Eingangsdaten und liefern Ausgangsdaten. Die Weitergabe der Daten geschieht seriell, gerichtet und in einer vorgegebenen Reihenfolge (vgl. Rupp, 2013, S. 28). Diese Modellierungsart hat wenig zu tun mit der Arbeitsweise des Gehirns und ist kaum verträglich mit Ergebnissen der aktuellen Forschung.
- Das Modell macht wenig Aussagen über den inneren Aufbau der dargestellten Prozesse, vor allem des Semantischen Systems (vgl. Rupp, 2013, S. 29).

1.5.1 Relevante Fachdisziplinen

Die klassische Linguistik beschreibt Sprache. Was die Linguistik aber nicht untersucht, sind Vorgänge, die sich im Gehirn beim Sprechen, Zuhören, Lesen oder Schreiben abspielen (vgl. Rupp, 2013, S. 26). Damit beschäftigt sich eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Forschungsrichtungen, die sich zunehmend durch Interdisziplinarität auszeichnen:

Die **Psycholinguistik**, angesiedelt zwischen Linguistik und Psychologie, erforscht den menschlichen Spracherwerb, das menschliche Sprachwissen und die Prozesse, die beim Verwenden von Sprache, inklusive Lesen und Schreiben, im Gehirn ablaufen (vgl. Arn, 2013, S. 4). Die anatomischen und physiologischen Aspekte des Gehirns stehen dabei nicht im Vordergrund. Auch das Logogen-Modell und sein Erschaffer sind hier beheimatet.

Die **Neurolinguistik** beschäftigt sich mit den neurophysiologischen Grundlagen von Sprachverarbeitungsprozessen (vgl. Rickheit, Weiss & Eikmeyer, 2010, S. 101). Sie berücksichtigt dabei Ergebnisse aus der linguistischen Theoriebildung, der psycholinguistischen Forschung und den Neurowissenschaften (Medizin, Biologie, Psychologie).

Die **Kognitive Linguistik** versteht sich als Teil der Kognitionswissenschaften und untersucht sprachliches Geschehen in Bezug auf andere informationsverarbeitende Prozesse im Gehirn, wie Wahrnehmung oder Gedächtnis (vgl. Rickheit et al., 2010, S. 9).

Die **Computerlinguistik** bildet sprachliche Strukturen und Sprachverarbeitungsprozesse mit Hilfe von Computernetzwerken ab. Sie hat sich als eigenständige Disziplin etabliert und leistet einen signifikanten Beitrag zur Verifikation von theoretischen Modellen der drei oben genannten Forschungszweige. Dieser Fachrichtung ist ein eigenes Kapitel (3.5.2) gewidmet.

1.6 Warum eine Animation?

Grundsätzlich kann der Lesevorgang auf unterschiedliche Art und Weise erklärt werden.

- *Prosa* beschreibt in Wort und Text. Um einen komplexen Vorgang wie das Lesen zu erklären, sind viele Umschreibungen nötig und zahlreiche Zusammenhänge müssen beschrieben werden. Dies ist schwerfällig und beinhaltet keine Visualisierung.
- *Modelle* sind normalerweise statisch und meist schwer verständlich. Sie sind weit vom dynamischen Lesevorgang entfernt.
- *Bildgebende Verfahren* visualisieren auf eindruckliche Weise. Sie beschränken sich jedoch auf rein physische Vorgänge während des Lesevorganges.
- Eine *Animation* kombiniert: Der Erzähler übernimmt die Prosa und beschreibt Vorgänge und Zusammenhänge. Das Modell ist in Bewegung und dynamische Vorgänge können visualisiert werden. Interpretationen von bildgebenden Verfahren können einfließen.

Durch die Animation und somit Ausschöpfung der Hilfsmittel wird weniger Abstraktion und grössere Nähe zu tatsächlichen Vorgängen erhofft. Dies wiederum soll der Verständlichkeit zutragen.

1.7 Struktur der Arbeit

Nach der erfolgten Einsicht in Thema und Absicht der vorliegenden Arbeit, folgen nun im 2. Kapitel Informationen zu Methodik und Vorgehen.

Kapitel 3 taucht ein in die Theorie von Modellen. Um zu verstehen, wie das Logogen Modell zu seiner heutigen Form gelangte, schildert das Kapitel dessen Entwicklung über die Zeit. Der Lesevorgang wird in all seinen Teilprozessen besprochen und anschliessend auch aus anderen Perspektiven beleuchtet. Es folgt ein Abstecher in jüngere Modelle, die den Lesevorgang visualisieren. Den Abschluss des Theorieteils bilden praktische Hinweise für die Lesetherapie.

Die Entstehung der Animation ist Thema des 4. Kapitels. Dieses führt über Animationstools und deren Evaluation zur Auswahl eines geeigneten Tools. Arbeitsprozess und Arbeitsmethodik schliessen den Visualisierungsteil.

Es folgt in Kapitel 5 eine Diskussion, in der Ergebnisse und Erkenntnisse besprochen werden. Die Evaluation des Filmes wird als Konzept vorgestellt mit beispielhaften Auszügen einer möglichen Durchführung. Mit einem Ausblick und der Reflexion beenden wir die Arbeit.

Das Skript zur Visualisierung findet sich im Anhang, die Animation selbst ist auf einem Datenträger.

1.8 Begrifflichkeiten

In Kapitel 1.2 wurde das Zielpublikum dieser Arbeit auf Logopädie-Studierende und Fachpersonen festgelegt. Aus diesem Grunde werden Fachbegriffe des logopädischen Grundwissens vorausgesetzt. Wo zum Verständnis Spezial- bzw. vertieftes Wissen nötig ist, wird an der betreffenden Stelle im Text weiter ausgeführt.

In verschiedenen Kapiteln wird Bezug auf die Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyslexie genommen. Da diesbezüglich unterschiedliche Begriffsdefinitionen vorhanden sind, soll hier unser Begriffsverständnis aufgeführt werden:

Lese-Rechtschreibschwäche (LRS): Störung im *Erwerb* der Schriftsprache bzw. des Lesens (Synonyme: Lese-Rechtschreibstörung, Entwicklungsdyslexie), normalerweise im Kindesalter diagnostiziert und therapiert.

Dyslexie: *erworbene* Störung des Lesens meist aufgrund einer Hirnschädigung, hauptsächlich im Erwachsenenalter.

2 Vorgehen

Da es sich bei dieser Arbeit um ein Entwicklungsprojekt handelt, wurde anstatt einer klassischen Fragestellung ein Entwicklungsziel formuliert. Dieses Kapitel beschreibt die Phasen der Produktentwicklung.

2.1 Entwicklungsphasen

2.1.1 Literatur und State of the Art

Das Endprodukt – eine Animation – basiert auf theoretischen Grundlagen, die als erster Schritt erarbeitet werden müssen. Nach der Absicherung, dass nicht bereits eine Animation des Logogen Modells existiert, wird durch die Vertiefung in entsprechende Literatur der Stand der Wissenschaft (State of the Art) erhoben betreffend Sprachmodelle allgemein, Logogen Modell und Lesevorgang. Dabei werden Quellen aus den in Kapitel 1.5 definierten Fachdisziplinen berücksichtigt. Recht bald muss auf englische Literatur ausgeweitet werden, da insbesondere die Originaltexte über das Logogen Modell aber auch zahlreiche andere Literaturquellen in Englisch verfasst sind.

2.1.2 Verschriftlichung Theorie

Nach Sichtung von Literaturquellen kann eine grobe Struktur der Arbeit entworfen werden. Die zu vertiefenden Themen werden festgelegt und den Autoren zugeteilt. Dazu sind weitere Literaturrecherchen nötig. Recherchierte Quellen werden gelesen und Beiträge stichwortartig verfasst. Gegenseitige Überarbeitungen und gemeinsame Diskussionen führen zur ausformulierten Endversion des Theorieteils.

2.1.3 Von der Theorie zur Visualisierung

Als nächstes gilt es die Theorie zu filtern, um die Inhalte für die Visualisierung festzulegen. Dazu bieten die in Kapitel 1.2 formulierten Ziele Orientierung. Aber auch Kriterien wie Konsens der Forschergemeinschaft, Umsetzbarkeit in einer Animation und Zutraglichkeit zum besseren Verständnis für sowohl Lesevorgang als auch Logogen Modell finden Berücksichtigung. Basierend auf der verfassten Theorie und unter Berücksichtigung gestalterischer und didaktischer Kriterien wird ein Skript entworfen und nach zahlreichen Überarbeitungen fertiggestellt. Es beinhaltet sowohl Visualisierung als auch Sprechertext und akustische Gestaltung (Geräusche und Musik). Die sorgfältige und detaillierte Ausarbeitung des Skripts soll spätere Anpassungen während der Erstellung der Animation und somit Mehraufwand möglichst verhindern.

2.1.4 Animation

Bei der Suche nach geeigneten Animationsprogrammen werden mehrere Tools ausgewählt, erprobt und evaluiert. Gemeinsam wird nach Abwägung der Vor- und Nachteile für ein Animationstool entschieden. Das Programm muss von beiden Autoren beschafft werden, damit gleichzeitig an unterschiedlichen Szenen gearbeitet werden kann. Die Einarbeitung in das Tool findet mittels vom Hersteller zur Verfügung gestellter Tutorials statt. Die einzelnen Clips müssen im einheitlichen Stil hergestellt und programmiert, passende Sounds herausgesucht werden. Die provisorische Aufnahme der Erzählerstimme gibt den ungefähren Zeitrahmen und Schnittpunkte vor. Der finale Voice-Over (Sprecherstimme) wird in einem Tonstudio aufgenommen. In einem Video-Schneideprogramm werden die fertigen und exportierten Clips zur finalen Animation zusammengefügt.

2.1.5 Evaluation

Da diese Arbeit keine Fragestellung bzw. Hypothese aufstellt, wird auch keine Evaluation mit den üblichen Forschungsmethoden durchgeführt. Eine Begutachtung der Animation als Endprodukt wird als informelle Befragung dreier Fachpersonen abgehalten. Eine umfangreichere methodische Evaluation würde den Umfang der Bachelorarbeit sprengen. Vorgestellt wird eine solche aber als Entwurf mit einem plausiblen Vorschlag für die Durchführung. Sie kann als mögliche Weiterführung dieser Bachelorarbeit gewertet werden.

3 Theorie

3.1 Die Karriere eines Modells

Wie werden wissenschaftliche Modelle entworfen und überprüft? Die folgende Abbildung zeigt ein übliches Vorgehen für empirische Wissenschaften.

Abbildung 1: Entwurfsvorgehen für wissenschaftliche Modelle (Höppli, in Anlehnung an Rickheit et al., 2010, S. 20).

Eine qualitative und/oder quantitative Datenanalyse wird begleitet von einer Hypothese oder einer Fragestellung. Daraus wird ein Experiment formuliert. Die Ergebnisse des Experiments sind abgeleitete Hypothesen oder Theorien, die zum Entwurf eines theoretischen Modells führen. Das Modell hat einen inhaltlichen Fokus (welche Aspekte werden modelliert, welche nicht) und ist domänen-spezifisch. Es ist deshalb immer eine vereinfachte Abbildung der Realität.

Heute werden Modelle oft mit einer Computersimulation überprüft. Diese kann zu Überarbeitungen des Experiments, des Modells oder der Simulation führen (vgl. Rickheit et al., 2010, S. 20).

Modelle sind also keine statischen Konstruktionen. Sie werden laufend dem aktuellen Forschungsstand angepasst. Ist dies nicht mehr möglich, werden sie ersetzt mit einem neuen Modell.

Das Ziel von Modellen ist nicht nur die Abstraktion empirischer Daten und wissenschaftlicher Erkenntnisse oder die Integration oder Verallgemeinerung von Theorien. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, Voraussagen zu treffen für Phänomene, die noch nicht Teil der bisherigen Untersuchungen waren.

Dazu ist es hilfreich, Modelle zu bewerten. Schade gibt dafür vier Kriterien an (vgl. 1999, S. 2ff). Sie bieten eine Orientierung, um die Vor- und Nachteile eines Modells besser einzuschätzen oder um verschiedene Modelle untereinander zu vergleichen.

1. Falsifizierbarkeit: Brauchbare Modelle wagen Vorhersagen über empirische Daten. Diese sind zu überprüfen mit entsprechenden Experimenten. Ein Modell gilt als falsifiziert, wenn die Durchfüh-

nung des Experiments ergibt, dass die Vorhersagen falsch sind. Das Kriterium findet auch Anwendung für den Vergleich zweier Modelle, die für die gleiche experimentelle Situation unterschiedliche Vorhersagen postulieren.

2. **Einfachheit:** Die Grundkonstruktion eines Modells soll nicht komplexer sein, als es der zu modellierende Prozess unbedingt erfordert. Grund dafür ist die Falsifizierbarkeit. Komplexere Modelle lassen sich leichter an empirische Daten anpassen und sind somit schwieriger zu überprüfen. Dieses Kriterium steht oft in Konkurrenz mit dem dritten Kriterium, der Allgemeinheit.

3. **Allgemeinheit:** Ein Modell soll möglichst viele empirische Beobachtungen erklären, insbesondere auch Fehlleistungen. Anwendungen für Sprachmodelle können sein, dass sie sowohl für die Muttersprache als auch für Fremdsprachen gelten oder dass sie die Modellierung von Störungen zulassen, wie z.B. Versprecher oder aphasische Äusserungen.

4. **Beschreibungs- und Erklärungsadäquatheit:** Beschreibungsadäquat ist ein Modell, wenn sein Aufbau der Struktur des modellierten Prozesses entspricht. Postuliert das Modell beispielsweise ein unabhängiges Modul, so muss dies durch empirische Daten abgesichert sein. Unabhängig ist ein Modul nur dann, wenn es aus Eingangsinformationen ohne Kooperation mit einem anderen Modul Ausgangsinformationen generiert. Das ist kein einfaches Kriterium, da das Modell ja eine menschliche *Vorstellung* eines kognitiven Prozesses visualisiert. Erklärungsadäquat ist ein Modell, wenn es empirische Daten in der gleichen Einheit beschreibt, in der sie auch erfasst wurden. Beschreiben empirische Daten z.B. Latenzzeiten in Millisekunden, sollen diese auch durch das Modell in Millisekunden gezeigt werden.

Das nächste Kapitel zeigt, wie massgebend diese vier Kriterien für die Entwicklung des Logogen Modells waren und wie stark sie dazu beitrugen, dass es zu seiner heutigen Form gefunden hat.

3.2 Die Karriere des Logogen Modells

Autor des Logogen Modells ist der britische Psycholinguist John Morton.

Morton, 1933 geboren, begleitete in den 1960er Jahren den Übergang der experimentellen Psychologie vom Behaviorismus hin zu kognitiven Ansätzen an vorderster Front. Seit 2011 ist er Mitglied der britischen Royal Society. Diese schreibt über ihn:

John is widely recognised as a pioneer of cognitive theories that explain and predict — rather than describe and correlate — behaviour. He provided an influential and lasting model of word recognition, the logogen model, which also served as inspiration for current models of face recognition.
(The Royal Society, 2016)

3.2.1 Die Anfänge

1979 resümierte Morton, er habe in den letzten 15 Jahren ein Modell der Worterkennung entwickelt, das die Integration einer grossen Menge experimentaler Daten vereinfache (vgl. Morton, 1979, S. 109). Er selber glaubte in keiner Art und Weise, das Modell sei ‚wahr‘ in einem ernstzunehmenden Aspekt des Wortes. Das Modell postulierte keine Zusammenhänge zu tatsächlichen neuronalen Strukturen im Gehirn, sondern identifizierte die an der Worterkennung beteiligten mentalen Prozesse. Diese stellte Morton als Rechtecke dar. Eine Ausnahme bildete das Kognitive System, welches in frühen Versionen des Modells stets als eine Wolke gezeichnet wurde. Das Kognitive System repräsentiert die Summe aller Prozesse, die Morton für die Entschlüsselung der Wortbedeutung zuständig sah und die er nicht explizit modelliert hatte.

Abbildung 2: Frühe Version des Logogen Modells. Morton berücksichtigte das gesprochene und das geschriebene Wort, für deren Erkennung ein gemeinsames Logogen System zuständig war (Höppli, in Anlehnung an Morton, 1979, S. 138).

Die Pfeile des Modells repräsentieren Informationsflüsse. Die Prozesse sind zwar unabhängig voneinander, arbeiten aber für die Worterkennung in einer zeitlichen Reihenfolge. Das Logogen Modell ist in seiner Natur sequentiell.

Das Element, welches dem Modell seinen Namen gab, ist das Logogen System. Logogen ist ein Neologismus, der sich aus den Wörtern *logos* (Wort) und *genus* (Geburt) zusammensetzt. Ein Logogen ist nicht einfach ein Wort oder ein Lexikoneintrag. Morton verstand darunter die Prozesse, die involviert sind, ein bestimmtes Wort als Antwort auf einen Reiz verfügbar zu machen (vgl. Morton, 1979, S. 112). Der Reiz für die Antwort *Tisch* kann z.B. die gehörte Phonemfolge sein, das gelesene Wort, die Aufforderung den Satz *Er stellte den Teller auf den ...* zu komplettieren, ein freies Assoziieren im semantischen Feld *Abendessen* oder die Frage: *Was ist aus Holz, hat vier Beine und dient häufig als Essmöbel?*

Morton war zu diesem Zeitpunkt unsicher, wie die Struktur dieser Antwort beschaffen ist (vgl. Morton, 1979, S. 112). Er schloss aus der Tatsache, dass sie gesprochen werden kann, dass es sich um einen artikulatorischen Code handeln könnte (im Gegensatz zu einem semantischen, visuellen oder akustischen Code).

Das Problem der Auswahl des ‚richtigen‘ Wortes auf einen Stimulus löste Morton mit einem Schwellwert (vgl. Morton, 1979, S. 113). Jedes Logogen, also jeder für ein bestimmtes Wort verantwortliche Prozess, benötigt ein gewisses Mass an Evidenz, bevor es seine Antwort (das Wort) zur Verfügung stellt. Die Evidenz kann von Sinneswahrnehmungen stammen – visuelle Reize beim Lesen des Wortes oder akustische Reize beim Hören des Wortes – oder vom Kognitiven System. Das Kognitive System ist somit in der Lage, semantische Evidenz für die Auswahl eines bestimmten Logogens zu liefern. Das Kapitel 3.3.2.2 führt diese bidirektionale Verbindung zwischen dem Kognitiven System und dem Logogen System weiter aus.

Ein Logogen stellt seine Antwort also erst zur Verfügung, wenn sein Schwellwert überschritten ist. Morton bezeichnete ein solches Logogen als *aktiviert*. Ein aktiviertes Logogen hat kurzzeitig einen tieferen Schwellenwert. Damit erklärte Morton die Beobachtung, dass der gleiche Stimulus bei einer Wiederholung schneller erkannt wird. Permanent tiefere Schwellenwerte finden sich bei häufig benutzten Logogenen.

Das Logogen Modell ist also ein psycholinguistisches Modell. Seine Bedeutung sah Morton darin, dass es auf den ersten Blick verwirrende experimentelle Beobachtungen in einen Kontext setzte, der plötzlich Sinn machte, ja dass es sogar widersprüchliche Ergebnisse in Einklang brachte (vgl. Morton, 1979, S. 109).

3.2.2 Weiterentwicklungen

Schon bald teilte Morton das gemeinsame Logogen System auf, weil experimentelle Daten die frühere Version falsifiziert hatten. Bei einem gemeinsamen Logogen System müsste die visuelle Erkennung beim Lesen eine darauffolgende auditive Präsentation des gleichen Wortes beschleunigen, da das Logogen beim Lesen des Wortes bereits aktiviert wurde und deshalb sein Schwellwert temporär tiefer ist. Diese Voraussage bewahrheitete sich im Experiment aber nicht deutlich genug (vgl. Morton, 1980, S. 122).

Auch schlug er ein eigenständiges Output Logogen System vor. In der alten Modellversion war für das leise Lesen eines Wortes das gleiche Logogen aktiv wie für das spontane laute Sprechen desselben Wortes. Auch diese Modellierung entsprach nicht mehr der aktuellen Datenlage. Mehr dazu im Kapitel 3.3.2.3.

Morton übertrug dem Output Logogen System die Rolle des Produzenten phonologischer Codes für aktivierte Wörter. Diese Codes werden im Response Buffer gespeichert, bis sie durch das Artikulationssystem verarbeitet werden. Schon zu diesem Zeitpunkt sprach Morton davon, dass der Response Buffer auch eine Rückkoppelung biete, die inneres Hören ermögliche (vgl. Morton, 1980, S. 119-120).

Das revidierte Modell verfügte nun also über drei Logogen Systeme.

Abbildung 3: Revidiertes Logogen Modell, Stand 1977 (Höppli, in Anlehnung an Morton, 1980, S. 122).

Das Output Logogen System enthält seine Informationen entweder direkt vom Kognitiven System oder von den beiden Input Logogen Systemen. Deren Verbindung mit dem Output Logogen System stellte sich Morton aufgrund verschiedener Experimente als 1:1 Mapping auf Morphemebene vor (vgl. Morton, 1980, S. 119).

Damit expliziert das Modell erstmals zwei Wege zu einer phonologischen Wortform: Ein Weg führt über das Kognitive System und damit die Erschließung der Wortbedeutung – der andere triggert die Aktivierung direkt aus dem Input Logogen System, ohne dass sich die sprechende Person der Bedeutung des Wortes bewusst wäre. Morton erklärte mit dieser Dualität semantische Lesefehler, die er früher untersucht hatte (vgl. 1979, S. 145). Die (falsche) Bedeutung eines Wortes kann schneller zur Verfügung stehen als die (richtige) Antwort des Output Logogens (Beispiel: Geschrieben: straight away. Gelesen: suddenly).

Ebenfalls neu ist der Prozess der Graphem-Phonem Konvertierung. Morton hatte erkannt, dass es ohne diesen Prozess nicht möglich wäre, Pseudowörter zu lesen. Denn für diese gibt es keine Inhalte in einem Logogensystem (vgl. Morton, 1980, S. 120). Auch für das Erlernen des Lesens ist dieser Prozess zentral.

3.2.3 Wie könnte das Modell für das Schreiben erweitert werden?

Mit dieser Frage konfrontierte die Herausgeberin der *Cognitive Processes in Spelling* Morton im Jahre 1980 (S. 118). Für Morton war die Erweiterung zuerst eine Übung in methodischer Theoriebildung, basierend auf Selbstbeobachtungen (vgl. Morton, 1980, S. 125 ff) und der Fallstudie einer Patientin mit einer linkshemisphärischen Embolie (vgl. Morton, 1980, S. 127 ff).

Er stellte sich dieser Herausforderung und skizzierte in der erwähnten Publikation seinen Entwurf (vgl. Morton, 1980, S. 123). Grundlegend war die Annahme, dass das Schreiben nicht von der Lautsprache abhängig ist, sondern funktionell eigenständig verarbeitet wird. Deshalb führte er ein viertes Logogen System ein, das Graphemic Output Logogen. Acht Jahre später verwendete Patterson Mortons Entwurf praktisch unverändert für seinen Beitrag in den *Perspectives on Cognitive Neuropsychology* (vgl. Patterson, 1988, S. 214). Auf seine dort veröffentlichte Abbildung (siehe unten) beziehen sich die meisten jüngeren Publikationen. Patterson ersetzte allerdings den Begriff Logogen aus Mortons Darstellung mit *Lexikon*.

Abbildung 4: Logogen Modell, erweitert für das Schreiben (Patterson, 1988, S. 214).

Das Orthographische Output Lexikon (Mortons *Graphemic Output Logogen*) stellt geschriebene Wortformen zur Verfügung. Morton rechtfertigte es mit der Tatsache, dass gewisse aphasische Patienten Wörter ohne Probleme schreiben konnten, ohne gleichzeitig in der Lage zu sein, Pseudowörter nach Diktat zu schreiben (vgl. Morton, 1980, S. 124). Auch bekam das Modell einen eigenständigen Zwischenspeicher für geschriebene Worte, den Graphemischen Output Buffer. Die darin enthaltenen Informationen programmieren die Schreibbewegungen.

Patterson beschäftigte sich in seiner Arbeit vertieft mit den phonologischen Einflüssen auf die Rechtschreibung.

Vor seiner Zeit war die Annahme weit verbreitet, dass die Rechtschreibung phonologische Verarbeitungsprozesse voraussetze oder zumindest mit einschliesse (vgl. Patterson, 1988, S. 213). Patterson verneinte dies nicht und untersuchte verschiedene Fallstudien aphasischer Patienten, deren Rechtschreibmuster tatsächlich eng mit der Phonologie verknüpft waren (vgl. Patterson, 1988, S. 217). Er identifizierte zwei verschiedene Verknüpfungen. Auf der Wortebene können Einträge des Orthographischen Output Lexikons ganz oder teilweise aktiviert werden durch Einträge im Phonologischen Output Lexikon. Deshalb sind die zwei Prozesse im Modell verbunden. Die zweite Verknüpfung ist die Phonem-Graphem Konvertierung auf der sublexikalischen Ebene, bei der die phonologischen Komponenten eines Wortes zur Auswahl der entsprechenden Grapheme führen. Auch diesen Pfad hatte Morton schon 1980 vorgesehen.

Interessant ist jedoch Pattersons Bekräftigung, dass Rechtschreibung auch komplett ohne Phonologie funktionieren kann. Nebst anderen Indizien argumentierte er mit einem Typ von Schreibfehlern, den er als *Semantic Paragraphic Error* bezeichnete. Bei dieser Art Fehler schrieben Probanden Wörter nach Diktat. Patterson führt folgende Beispiele auf (vgl. Patterson, 1988, S. 219): Diktiert: *room*, geschrieben: *lounge*. Diktiert: *cigarette*, geschrieben: *smoker*. Diktiert: *worry*, geschrieben: *trouble*.

Diese semantisch verwandten Wörter weisen keine Ähnlichkeit in der phonologischen Gestalt auf. Sie wurden aber richtig geschrieben. Patterson folgerte daraus, dass Repräsentationen im Orthographischen Output Lexikon auch direkt vom Kognitiven System aus aktivierbar sind – durch semantische Codes und ohne gleichzeitigen Einfluss phonologischer Auswahlmechanismen (vgl. Patterson, 1988, S. 222).

Auch Patterson warf die Frage auf, ob die Teilung des Orthographischen Lexikons in ein Input- und ein Output Lexikon gerechtfertigt sei. Anfangs bis Mitte der 80er Jahre wurde diese Frage breiter diskutiert. Gewisse Studien lieferten Daten, die diese Modellierung bestätigten. Andere Studien liessen eher ein einziges Lexikon vermuten.

Für die Aufteilung auf der phonologischen Seite des Modells sprachen Studien mit Patienten, denen ein Wort vorgesprochen wurde, das sie unmittelbar wiederholen sollten. Die Patienten machten dabei semantische Fehler. Dieser Effekt ist schwer zu erklären mit einem einzigen Phonologischen Lexikon, ausser man nimmt an, dass der Aktivierungslevel für das gleiche Logogen unterschiedlich ist für Rezeption und Produktion. Aber für das Lesen und Schreiben existierten keine solchen Daten. Patterson gibt zu, dass die Aufteilung auch mit Konvention zu tun hatte. Die orthographische Seite des Modells sollte möglichst die phonologische Seite spiegeln (vgl. Patterson, 1988, S. 225-226).

3.2.4 Die aktuelle Struktur des Modells

Anhand Pattersons Arbeiten wird deutlich, dass für die spätere Karriere des Logogen Modells psycholinguistische Experimente immer weniger Einfluss hatten. Wichtiger wurden Erkenntnisse

aus Einzelfallstudien mit meist aphasischen Patienten (vgl. Stadie et al., 2013, S. 14). Die Verifizierung erfolgte über (doppelte) Leistungsdissoziation: Patient A beherrscht Leistung x aber nicht Leistung y, Patient B beherrscht Leistung y aber nicht Leistung x (vgl. Rupp, 2013, S. 27). Ein solcher Befund rechtfertigt die Modellierung zweier funktional unabhängiger Prozesse x und y.

So erstaunt es nicht, dass das aktuelle Logogen Modell in einem Diagnostikinstrument für Aphasiker zu finden ist. Die Testbatterie LEMO (Lexikon Modellorientiert) basiert auf dem Logogen Modell.

Abbildung 5: Eine aktuelle Version des Logogen Modells. Das System der Lautsprache ist braun gezeichnet, das der Schriftsprache blau (Höppli, in Anlehnung an Stadie et al., 2013, S. 19).

Die Evolution der Architektur seit Pattersons Darstellung von 1988 ist bescheiden:

- Es wurden Eingangsbuffer hinzugefügt.
- Die direkte Verbindung zwischen dem Graphematischen Input- und Output Lexikon existiert nicht mehr.
- Das Orthographische Output Lexikon, hier als Graphematisches Output Lexikon bezeichnet, ist nicht mehr mit dem Phonologischen Output Lexikon verbunden, sondern mit dem Phonologischen Input Lexikon (Aktivierungen auf Wortebene).
- Die von Morton bereits 1980 erwähnte Rückkopplung (vgl. S. 120) ist als Phonologische Rückkopplungsschleife (PRS) eingezeichnet.

Und obwohl das Modell keinen einzigen kognitiven Prozess mit diesem Namen mehr beinhaltet, heisst es bis heute Logogen Modell.

3.3 Der Lesevorgang im Logogen Modell

Für die folgenden Betrachtungen ist mit ‚Lesen‘ das laute Vorlesen gemeint.

Das Logogen Modell unterscheidet drei verschiedene Leserouten mit unterschiedlicher semantischer Tiefe (vgl. Schneider et al., 2014, S. 87):

- Die **Semantisch-Lexikalische Route** ist die Hauptroute des geübten Lesers. Wörter werden unter Zuhilfenahme von Lexika erfasst und ausgesprochen, die Wortbedeutung wird über das Semantische System erschlossen.
- Die **Direkte Lexikalische Route** ist eine Nebenroute. Wörter werden unter Zuhilfenahme von Lexika erfasst und ausgesprochen, aber ohne deren Sinn zu verstehen.
- Die **Segmentale** oder **Sublexikalische Route** ist die Route des lernenden Lesers oder die Route für unbekannte Wörter. Wörter werden Graphem für Graphem, ohne Einsatz von Lexika, verarbeitet.

Die folgenden Unterkapitel stellen die drei Routen und die darin vorkommenden Modellkomponenten näher vor.

3.3.1 Ein gemeinsamer Einstieg: Visuelle Analyse und Visueller Input Buffer

Visuelle Analyse bezeichnet den Prozess, der Wörter erkennt. Er ist exklusiv für geschriebene Schrift zuständig. Menschen, Gesichter oder andere Objekte erkennt er nicht. Sein konkreter Output sind die wahrgenommenen Buchstaben und deren Position. ‚Buchstabe‘ meint eine neuronale Repräsentation eines Buchstabens, denn die Visuelle Analyse erkennt den Buchstaben in Gross- oder Kleinschrift, in verschiedenen Handschriften, in verschiedenen Fonts, usw. Der Prozess speichert diese Information in einem Kurzzeitspeicher, dem Visuellen Input Buffer.

Die Position der einzelnen Grapheme wird ebenfalls gespeichert, denn *Rot* hat eine andere Bedeutung als *Tor*.

Nach diesem gemeinsamen Einstieg teilen sich die Routen auf.

3.3.2 Die Semantisch-Lexikalische Route

3.3.2.1 Das Graphematische Input Lexikon

Die Entscheidung, ob eine Buchstabenkombination bekannt oder unbekannt ist, ist die Aufgabe des Graphematischen Input Lexikons. Dessen Input Logogene sind abstrahierte Schriftbilder der Wörter, die ein Mensch kennt. Ellis bezeichnet sie als Worterkennungs-Vorlagen (vgl. 1993, S. 26). Noch einmal sei daran erinnert, dass es sich dabei nicht um passive Lexikoneinträge handelt, sondern um eigenständige Aktivierungsprozesse für jedes Wort.

Das Input Lexikon dient als Gateway zu Wortbedeutungen und zu der Aussprache eines Wortes, ohne dabei selbst Informationen zu Bedeutung oder Aussprache zu enthalten (vgl. Ellis, 1993, S. 26).

Wenn Kinder neue Wörter lesen lernen, bilden sie neue Einträge in diesem Lexikon. Diese werden assoziativ mit den semantischen und phonologischen Komponenten des Modells verknüpft um Bedeutung und Aussprache zu verankern.

Morton war überzeugt, dass es nicht nötig ist, jeden einzelnen Buchstaben zu entziffern um ein Wort zu erkennen. Er wies darauf hin, dass der Input Redundanz enthält. Logogene sind ‚evidence collectors‘. Sie feuern, sobald sie aus dem Input Buffer genügend Beweise gesammelt haben, dass

sie ausgewählt sind. Morton sagte, dass dann der erste Aktivierungslevel des Logogens erreicht ist und es (s)einen neuronalen Code an das kognitive System sendet (vgl. Morton, 1980, S. 119).

Deckt sich diese Auffassung mit jüngeren Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften? Mehr dazu im Kapitel 3.4.1.3.

3.3.2.2 Das Semantische System

Das Semantische System repräsentiert die Prozesse, die für die Wortbedeutung zuständig sind. Es ist verantwortlich für alle Bedeutungskonzepte, auch die nonverbalen.

Das Semantische System wird über phonologische, visuelle oder graphematische neuronale Codes angesprochen. Morton vermutete, dass nicht alle Bedeutungsinformationen zu einem Wort im selben Platz gespeichert sind und dass auch nicht alle abgegriffen werden, um die Bedeutung eines konkreten Wortes zu entschlüsseln. Er sagte, Bedeutung sei etwas, das das Gehirn nur soweit entschlüsseln müsse, wie es für die konkrete Situation notwendig sei (vgl. Morton, 1980, S. 120).

Es gibt Wörter, die nur unter Berücksichtigung der Bedeutung richtig gelesen werden können. Ellis führt als Beispiel folgenden Satz an: „She was deeply unhappy. The material of her dress had a large tear in it, and in the corner of her eye a tear was forming“ (1993, S. 29). An der gleichen Stelle führt Ellis ein weiteres Argument an, das für eine *semantische Mediation* des lauten Lesens spricht: Auch die Prosodie beim Vorlesen passt sich dem Inhalt eines Satzes oder Textes an.

Deshalb ist die Verbindung des Graphematischen Input Lexikons zum Semantischen System bidirektional. Dieses ist in der Lage, die Worterkennung zu unterstützen, indem es die Aktivierungsschwelle für semantisch verwandte Logogene eines bereits gelesenen Wortes senkt. Beispiel: Wenn das Semantische System die Bedeutung des gelesenen Wortes *Krankenschwester* liefert, werden durch die semantische Vernetzung des Konzeptes *Krankenschwester* auch Konzepte wie *Spital, helfen, pflegen, Doktor, Patient* oder *Spritze* aktiviert. Diese Aktivierungen gelangen als Feedback in das Graphematische Input Lexikon. Folgt im Text eines dieser Wörter, wird es schneller erkannt. Ellis nennt diesen Vorgang *Semantisches Priming* (vgl. Ellis, 1993, S. 27-28), Morton spricht vom *Kontexteffekt* (vgl. Morton, 1980, S. 119).

Das Semantische System enthält alles, was man über ein Wort weiss – ausser dessen Aussprache bzw. Schriftbild. Für die Aussprache ist das Phonologische Output Lexikon zuständig.

3.3.2.3 Das Phonologische Output Lexikon

Der lesenden Person ist nun die Bedeutung eines Wortes bekannt. Dieser semantische Code ist die Eingangsinformation für das Phonologische Output Lexikon. Das Lexikon ermöglicht den Zugriff auf die expressiv-lautliche Wortform. Seine Einträge bestehen aus phonologischen Codes (vgl. Morton, 1980, S. 119).

Warum ist dieses Lexikon eine eigene Komponente? Wer kennt die Situation nicht, dass ein ‚Wort auf der Zunge liegt‘. Eine Person weiss, was sie sagen will, kann das Konzept sogar beschreiben, aber das eigentliche Wort fällt ihr nicht ein. Ausserdem ist man sich sicher, dass man das Wort *kennt*. Auf das Modell übertragen bedeutet dies: Die semantische Information ist nicht in der Lage, den assoziierten Eintrag im Phonologischen Output Lexikon zu aktivieren (vgl. Ellis, 1993, S. 29). Deshalb ist das Lexikon autonom modelliert.

3.3.2.4 Der Phonologische Output Buffer

Ist eine phonologische Wortform aktiviert, übergibt das Lexikon diese Information an den Phonologischen Output Buffer. Dieser hat die Rolle eines Zwischenspeichers. Morton stellte sich vor, dass

das Wort ab jetzt still im Kopf ausgesprochen werden kann (vgl. Morton, 1980, S. 120). Dieser Überzeugung wurde durch die Modellierung der Phonologische Rückkopplungsschleife (PRS) Ausdruck verliehen. Für die laute Aussprache wird der Bufferinhalt von den Artikulationsorganen verarbeitet. Diese sind jedoch nicht Teil des Modells.

Beobachtungen der Fixationspunkte beim Lesen legen nahe, dass der Phonologische Output Buffer in der Lage ist, mehr als ein Wort zu speichern. Denn beim flüssigen lauten Lesen sind die Augen der Stimme um mehrere Worte voraus (vgl. Ellis, 1993, S. 31).

Damit ist die Semantisch-Lexikalische Route abgeschlossen.

3.3.3 Die Direkte Lexikalische Route

Bei dieser Route werden Logogene, die im Graphematischen Input Lexikon aktiviert wurden, direkt dazu benützt, die phonologische Wortform aus dem Phonologischen Output Lexikon auszulesen. Das Wort wird flüssig laut gelesen, ohne dass sich der Sinn erschliesst (vgl. Schneider et al., 2014, S. 87).

Die Direkte Lexikalische Route lässt sich in verschiedenen Situationen beobachten. Aphasiepatienten können in der Lage sein, Wörter laut zu lesen ohne ihren Sinn zu verstehen. Die Route ist aktiv bei Kindern, die laut und flüssig vorlesen und danach nicht wissen, was sie gelesen haben. Der Lesevorgang benötigt so viel Konzentration und Aufmerksamkeit, dass für die Erschliessung der Bedeutung keine Kapazität mehr vorhanden ist. Aber auch Erwachsene benützen diese Route, wenn sie aufgefordert werden, einzelne Wörter möglichst schnell zu lesen (vgl. Ellis, 1993, S. 30).

3.3.4 Die Segmentale oder Sublexikalische Route

Diese Route ermöglicht einen faszinierenden Aspekt des Lesens: die Verarbeitung von unbekanntem Wörtern. Für solche Wörter existieren keine Lexikoneinträge. Sie werden Graphem um Graphem erlesen (vgl. Stadie et al., S. 20). Über einen eigenständigen Prozess, die Graphem-Phonem Konvertierung, wird jedem Graphem unter Benützung des sprachspezifischen Regelsystems ein korrespondierendes Phonem zugeordnet. So entsteht, unter kompletter Umgehung aller Lexika und des Semantischen Systems, ein Eintrag im Phonologischen Output Buffer. Diese Route ist aufwendig für das Gehirn und deshalb viel langsamer als die lexikalischen Routen. Ihr Name spiegelt die Tatsache, dass sie nicht ganze Wörter verarbeitet, sondern kleinere Einheiten.

Egal, ob ein Pseudowort, ein Neologismus, ein unbekanntes Fremdwort oder ein Wort in einer fremden Sprache entziffert wird, es ist diese Route, die dabei zum Einsatz kommt.

Kinder erlesen Wörter häufig auf diesem Weg – und kommen doch zu einer Bedeutung. Denn mit der phonologischen Gestalt des Wortes erschliesst sich die Aussprache, die entweder via Artikulation und auditiver Analyse oder nur innerlich über die Phonologische Rückkopplungsschleife (PRS) einen Eintrag im Phonologischen Input Lexikon aktivieren kann. Gelingt dies, steht ein Weg in das Semantische System offen, der von Kindern oft mit einem sichtbaren Aha-Erlebnis genutzt wird.

Gelesene Wörter müssen in diesem Fall gehört werden, um sie zu verstehen.

3.3.5 Ist die Sublexikalische Route wirklich unabhängig von der Lexikalischen?

In der Literatur werden die drei Leserouten normalerweise unabhängig voneinander vorgestellt. Aber sind sie das auch in der Realität? Das Modell beinhaltet zwei Ausgangspfade aus dem Visuellen Input Buffer und zwei aus dem Graphematischen Input Lexikon. Theoretisch könnten sich die Routen gegenseitig beeinflussen. Finden sich dafür experimentelle Belege?

Ellis äusserte sich dazu für die Sublexikalische und die Lexikalische Route:

Lässt man Probanden bekannte Wörter mit regulärer Betonung lesen und laut aussprechen, gleicht sich die Aussprache von danach gelesenen Pseudowörtern an die Betonung der echten Wörter an (Moth → Coth, Paid → Gaid). Wurden den gleichen Pseudowörtern jedoch Wörter mit irregulärer Aussprache vorangestellt, sprach ein Teil der Probanden auch die Pseudowörter irregulär (Both → Coth, Said → Gaid). Bei diesen Probanden übernahm die Sublexikalische Route die Aussprachepräferenzen der Lexikalischen Route (vgl. Ellis, 1993, S 33).

Wenn die Sublexikalische Route auch aktiv ist beim Lesen von bekannten Wörtern, dann ist zu erwarten, dass sie die gleiche Aussprache für ein Wort produziert wie die Lexikalische Route. Ellis stellte fest, dass die Lesezeit für Wörter mit irregulärer Aussprache, deren Betonung nur über das Phonologische Output Lexikon verfügbar ist, leicht länger ist als die Lesezeit für Wörter mit regulärer Betonung. Er vermutete aufgrund des ersten Experimentes, dass die Sublexikalische Route dazu tendiert, die Aussprache eines Wortes zu harmonisieren und dadurch für irreguläre Wörter eine Betonung produziert, die zu der der Lexikalischen Route im Widerspruch steht. Ist z. B. das gelesene Wort *Pint*, generiert die Sublexikalische Route Aussprachen analog zu *Hint*, *Dint* oder *Mint*. Für die Lösung dieses Konfliktes benötigt das Gehirn Zeit – was sich in der längeren Lesezeit äussert (vgl. Ellis, 1993, S 34).

Solche Hinweise stellen die Unabhängigkeit der zwei Leserouten tatsächlich in Frage.

3.4 Der Lesevorgang aus anderen Perspektiven

Bestätigt die aktuellere Forschung die kognitiven Prozesse und Informationsflüsse des Logogen Modells für das Lesen? Oder hat sie ganz andere Verarbeitungsschritte identifiziert? Das vorliegende Kapitel nimmt Stellung zu diesen Fragen, indem es aus den Perspektiven der Neurolinguistik und der kognitiven Linguistik noch einmal der Semantisch-Lexikalischen Leseroute folgt.

3.4.1 Visuelle Analyse, visueller Input Buffer und Graphematisches Input Lexikon

3.4.1.1 Buchstabe um Buchstabe?

Verfolgt man mit modernen Eye Tracking Systemen die Bewegungen der Augen während des Lesens, stellt man fest, dass die Augen nicht kontinuierlich über den Text gleiten. Sie springen von einem Fixationspunkt zum nächsten. Ein solcher Sprung heisst Sakkade (vgl. Rickheit et al., 2010, S. 70).

Pro Sakkade erkennen deutschsprachig Lesende drei bis vier Buchstaben links und sieben bis acht Buchstaben rechts eines Fixationspunktes. Der Grund dafür ist, dass nur ein relativ kleiner Bereich der Retina über eine genügend hohe Auflösung verfügt, um Buchstaben zu entziffern. Dieser Bereich heisst Fovea und deckt etwa 15% des Sehfeldes ab. Obwohl der Mensch beim Lesen das Gefühl hat, ganze Satzteile scharf zu sehen, ist der tatsächlich scharfe Bereich wesentlich kleiner (vgl. Dehaene, 2010, S. 23).

Die Asymmetrie des scharfen Bereiches ist eine Optimierung für die Leserichtung des Deutschen. Darüber hinaus nimmt man nur noch in etwa wahr, wie viel Platz das folgende Wort einnimmt. So kann die nächste Sakkade vorbereitet werden, denn Fixationspunkte werden nicht an den Anfang des Wortes gesetzt, sondern in der Regel leicht links des Wortzentrums – ausser bei sehr kurzen oder sehr langen Wörtern (vgl. Dehaene, 2010, S. 27).

Pro Sekunde erfolgen beim geübten Leser etwa vier bis fünf Sakkaden (vgl. Dehaene, 2010, S. 23). Experimente haben gezeigt, dass 50 Millisekunden Präsentationszeit pro Fixationspunkt für eine normale Lesegeschwindigkeit ausreichen. Danach benötigt ein Mensch mindestens 500 Millisekunden Zeit für die vollständige Wortverarbeitung (vgl. Dehaene, 2010, S. 28).

Vermindert man die Notwendigkeit von Augenbewegungen während des Lesens, indem z.B. auf einem Bildschirm jedes Wort eines Textes an der gleichen Stelle erscheint, lässt sich die Lesegeschwindigkeit gegenüber dem ‚normalen‘ Lesen um das Drei- bis Vierfache steigern (vgl. Dehaene, 2010, S. 29).

Sind die Sakkaden ein Hinweis auf die Notwendigkeit eines Input Buffers? Zumindest für Wörter, die länger sind als 12 Buchstaben scheint es so.

Doch wie erkennt die Visuelle Analyse überhaupt einen Buchstaben? Die Neurolinguistik geht davon aus, dass dies über Merkmale geschieht. Merkmale sind allgemeine visuelle Strukturen wie Kontraste, Striche oder Konturen. Der Buchstabe T ist beispielsweise zusammengesetzt aus einem horizontalen und einem vertikalen Strich. So ergeben zusammengesetzte Merkmale Buchstaben, die weiter aggregiert werden zu sublexikalischen Einheiten (vgl. Dehaene, 2010, S. 170).

3.4.1.2 Der Inhalt des Graphematischen Input Lexikons

Das visuelle System ist trainiert, auch Buchstabengruppen zu erkennen. Das Phonem /ʃ/ etwa wird mit den Buchstaben s c h dargestellt. Solche graphematischen Buchstabengruppen werden als Einheiten behandelt (vgl. Dehaene, 2010, S. 36-37). Auch Silben können solche Gruppen bilden. Bei der Entschlüsselung von Wortbedeutungen spielen aber Morpheme eine zentrale Rolle. Deshalb postulieren moderne Modelle nicht einen Sprung von einzelnen Buchstaben (und deren Position im Wort) zu ganzen Wörtern, sondern stellen sich die Wortdekodierung (und damit auch den Inhalt des Graphematischen Input Lexikons) als mathematischen Baum vor. Die Blätter des Baumes sind Buchstaben, die Wurzel ist das vollständige Wort. Die Knoten dazwischen sind Wortteile wie Silben oder Morpheme. Da diese ebenfalls automatisiert erkannt werden, liegt es nahe, dass sie Teil des Graphematischen Lexikons des Langzeitgedächtnisses sind.

Abbildung 6: Wortbaum mit Silben und Morphemen als Zwischenknoten (Höppli, in Anlehnung an Dehaene, 2010, S. 37).

Wie schon Morton postuliert hatte, betonen auch moderne Hypothesen die neurologisch invariante Codierung eines Wortes. Das Lexikon enthält nur genau einen Eintrag für die Wortformen schön, schön, SCHÖN und schön. Das Wort wird unabhängig vom Schriftbild erkannt. Doch wie? Betrachten wir Mortons Behauptung genauer, ein Logogen liefere die bestmögliche Antwort auf einen Stimulus.

3.4.1.3 Der neuronale Kontext eines Logogens

Für die Worterkennung gehen aktuelle neuronale Hypothesen von einer hocheffizienten Parallelverarbeitung der visuellen Informationen aus. Bereits 1959 hatte Selfridge, Absolvent des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), ein solches Modell vorgestellt. Er nannte es auf Englisch *Pandemonium*, was frei übersetzt ‚Dämonenversammlung‘ bedeutet (vgl. Selfridge, 1959, S. 513 ff). Selfridge schilderte darin das Prinzip einer lernfähigen Mustererkennung, die für verschiedene Domänen eingesetzt werden kann. Dehaene adaptierte dieses Modell auf die visuelle Worterkennung (vgl. 2010, S. 56):

Eine Versammlung Zehntausender von Dämonen streitet um ein konkretes Wort. Zuoberst in der Hierarchie stehen die Wortdämonen, die jeder genau ein Wort vertreten. Zuunterst befinden sich die Merkmalsdämonen, welche genau ein Merkmal eines Buchstabens vertreten, z.B. einen horizontalen Strich. Dazwischen befinden sich Buchstabendämonen, die jeweils einen Buchstaben vertreten, gefolgt von Buchstabengruppendämonen, die eine konkrete Buchstabengruppe vertreten, z.B. ein Morphem. Diese Dämonen sind neuronal verbunden. Der Buchstabe T ist nur mit Wortteilen verbunden, die auch ein T enthalten, und diese wiederum nur mit Wörtern, die diese Buchstabengruppe enthalten. Das resultierende neuronale Netz ist enorm komplex.

Beschränken wir uns für ein Beispiel einmal nur auf Grapheme und Wörter. Liefert die Fovea die visuellen Reize des Wortes *schön*, beginnt zwischen allen Dämonen ein Wettkampf um dessen Erkennung. Der Dämon, der S vertritt, schreit sofort laut los, aber der SCH Dämon schreit lauter. Z schreit ebenso laut, dass er *nicht* vorkommt, denn der neuronale Verbund zählt auch auf die Mitarbeit der hemmenden Synapsen. So treten einzelne Buchstaben gegen ganze Wörter an, in denen sie nicht vorkommen. Auf der Wortebene streiten die Dämonen SCHON und SCHÖN mit demjenigen, der SCHÖNER vertritt. Aber der Wettkampf ist von kurzer Dauer, bald schon müssen SCHON und SCHÖNER einsehen, dass SCHÖN die besseren Argumente hat für den gebotenen visuellen Stimulus.

Ein neuronales Netz, das auf diese Art und Weise aufgebaut ist, hat drei gewichtige Vorteile (vgl. Dehaene, 2010, S. 57):

- Es ist **schnell**, da es parallel arbeitet. Alle Einträge des Graphematischen Input Lexikons (das ohne weiteres mehrere 10'000 Einträge enthalten kann) werden parallel bearbeitet.
- Es ist **einfach**, da jede Neuronengruppe immer die gleiche, klar abgegrenzte Aufgabe ausführt. Sie vergleicht, wie weit der aktuell verarbeitete Reiz der ‚eigenen‘ neuronalen Repräsentation entspricht. Abhängig von der Übereinstimmung sendet sie ein verstärkendes oder hemmendes Signal an die verknüpften Neuronengruppen.
- Es ist **robust**, da es in den allermeisten Fällen ein Resultat liefert. So wird der Dämon, der *Büchergestell* vertritt, bei dem visuellen Stimulus *Bchergestell* zwar etwas leiser schreien, doch immer noch lauter als alle anderen. Denn das Netz beinhaltet auch absteigende Verbindungen von Wörtern zu Buchstaben. So können sich einzelne Buchstaben von Wörtern oder Wortteilen vertreten lassen. Die entstehenden Koalitionen sind robust genug, um das Fehlen einzelner Einheiten zu überstehen.

Diese Vorstellung neuronaler Zusammenarbeit hat nicht nur zahlreiche Modelle der Computerlinguistik für die Wortverarbeitung inspiriert (vgl. 3.5.2) oder Kontexteffekte für die Buchstabenerkennung erklärt (vgl. Ellis, 1993, S. 26), sondern ist auch kompatibel mit Mortons Logogenkonzept. Der Neurolinguistiker würde die drei Modellkomponenten Visuelle Analyse, Visueller Input Buffer und

Graphematisches Input Lexikon kaum ersetzen. Aber er würde vermutlich versuchen, die gegenseitige Abhängigkeit zwischen und die massive Parallelverarbeitung innerhalb dieser Komponenten deutlicher zu visualisieren.

3.4.2 Die Neuroanatomie der Worterkennung

3.4.2.1 Lokalisation

Wäre die Vorstellung eines hierarchisch aufgebauten, hoch spezialisierten neuronalen Netzes, das aus sehr konkreten, einfachen geometrischen Formen invariante Wörter dekodiert, anatomisch überhaupt realisierbar? Würden für die Anzahl Wörter, die ein trainierter Leser automatisiert erkennt, nicht viel zu viele Neuronen benötigt?

Man schätzt, dass es in der Hirnrinde etwa 1000 verschiedene Arten von Neuronen gibt. Eine einzelne Nervenzelle kann über bis zu 10'000 Synapsen verfügen. Wenn jede Zelle eine durchschnittliche Axonlänge von 1 bis 4 Zentimeter hat, ergibt sich pro Kubikmillimeter Neokortex eine Gesamtlänge von 1 bis 4 Kilometer an axonalen, informationsleitenden Fasern (vgl. Rickheit et al., 2010, S.129-130).

Unser Alphabet besitzt 26 Buchstaben, die an ungefähr 20 Positionen der Retina erkannt werden. Das ergibt etwa 500 Neuronengruppen für die Detektion einzelner Buchstaben. Etwa 500 Buchstabenengruppen (Vor- oder Nachsilben, Stammmorpheme, Deklinationen oder Signalgruppen) genügen für die Konstruktion von mehreren 10'000 Wörtern.

Auch wenn man diese Schätzung grosszügig aufrundet, fänden die benötigten Neuronen für die visuelle Analyse von Wörtern auf einer kortikalen Region von wenigen Quadratzentimetern Platz (vgl. Dehaene, 2010, S. 183-184). Existiert eine solche Region?

Bereits nach der Jahrtausendwende entdeckten Neurolinguistiker einen Bereich der Grosshirnrinde, der beim Lesen geschriebener Wörter eine hohe Aktivität zeigt – nicht aber beim Hören gesprochener Wörter. Unabhängig von der Nationalität der Probanden oder der Sprache, in der sie lasen, bei allen wurde die gleiche Gehirnregion aktiv. Es handelt sich um einen kortikalen Streifen seitlich der linken Schläfen-Hinterhauptfurche, die an den Gyrus occipitotemporalis lateralis angrenzt (vgl. Dehaene, 2010, S. 87). Die Experimente wurden wiederholt mit zeitlich feiner auflösenden Messverfahren (Elektro- und Magnetenzephalographie). Diesmal lasen die Probanden nicht nur, sondern hatten auch die Aufgabe, Gesichter zu erkennen. Dabei wurden zwei Schritte der Verarbeitung identifiziert: Etwa 100 Millisekunden nach der Präsentation des Stimulus werden Regionen des Hinterhauptpols (Polus occipitalis, das dorsal-kaudale Ende der Grosshirnrinde) aktiviert. Dort scheint die erste Analyse der Bilder stattzufinden – und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein Wort oder ein Gesicht handelt. Bereits 50 Millisekunden später findet aber eine Aufteilung statt. Wörter lösen die zuvor beschriebene Aktivität auf der linken Seite des Gehirns aus. Gesichter hingegen triggern eine symmetrische Region auf der rechten Gehirnhälfte (vgl. Dehaene, 2010, S. 92-93).

Während sich die Aktivität der primären Sehrinde nur reduziert, wenn der *exakt gleiche* Stimulus wiederholt auftritt, reduziert sich die Gehirnaktivität seitlich der Schläfen-Hinterhauptfurche auch, wenn das gleiche Wort nacheinander in verschiedenen Schriftgrössen präsentiert wird. Dieser Effekt korreliert mit Mortons Schwellwert-Überlegung für ein Logogen (vgl. Kapitel 3.2.1). Ein aktivierte Logogen verfügt temporär über einen tieferen Schwellwert. Dieser bleibt auch für verschiedene Schriftgrössen tiefer, weil Logogene invariant arbeiten (vgl. Kapitel 3.4.1.2).

Für Dehaene sind diese Befunde Hinweise, dass unser Gehirn über eine spezialisierte Neuronenpopulation für die Worterkennung verfügt: die mehrere Zentimeter lange Region seitlich der Schläfen-Hinterhauptfurche (2010, S. 105).

3.4.2.2 Ist das Lesen ein Geschenk der Evolution?

Es gilt also die Hypothese, dass für die visuelle Erkennung von Buchstaben und Wörtern ein Areal im Schläfenbereich des linken Hinterhauptes zuständig ist. Während der Evolution des Menschen spezialisierte sich diese Region auf das Erkennen natürlicher Formen. Millionen von Jahren waren notwendig, bis diese Region in der Lage war, Gegenstände invariant zu erkennen – also unabhängig von der exakten Lage oder der Perspektive des Betrachtenden (vgl. Dehaene, 2010, S. 168).

Während den letzten 5000 Jahren hat sich diese Region durch ihre Plastizität darauf spezialisiert Schriften zu erkennen. Die konkrete synaptische Ausgestaltung geschieht, während wir das Lesen lernen. Nicht unsere Hirnrinde hat sich für das Lesen entwickelt. Dazu bestand evolutionsgeschichtlich weder genügend selektiver Druck noch stand ausreichend Zeit zur Verfügung. Lesen ist nicht angeboren. Man vermutet vielmehr, dass es umgekehrt war: Die Schriftsysteme unserer Kulturen mussten sich an die Fähigkeiten dieses Hirnareals anpassen. Sie mussten sich so entwickeln, dass unser Hirn in der Lage war, ihre elementaren Formen zu erkennen und zu synthetisieren (ebd.).

3.4.2.3 Spieglein, Spieglein an der Wand

Das neuronale System der visuellen Analyse hat einen gravierenden Nachteil, wenn es um das Lesen oder Schreiben geht: Es unterscheidet nicht zwischen Symmetrien. Es kann ein *d* nicht von einem *b* unterscheiden. Denn für die Orientierung im Raum oder die exakte Lage eines Objektes sind andere Gehirnregionen zuständig (vgl. Dehaene, 2010, S. 328-329). Beim gesunden Menschen ergänzen sich diese Neuronen so perfekt, dass die zwei verschiedenen kognitiven Systeme als ein einziges wahrgenommen werden. Befunde von Aphasikern lieferten jedoch immer wieder Argumente für die Zweiteilung (vgl. Dehaene, 2010, S. 330).

Das ist eine Erklärung für die gespiegelten Buchstaben, die fast alle Kinder beim Lese- und Schreiberwerb produzieren. Die Verallgemeinerung durch Symmetrie muss von den Kindern ‚verlernt‘ werden. Das Kind darf Buchstaben nicht mehr als dreidimensionale, drehbare Gebilde wahrnehmen, sondern als zweidimensionale Formen, deren Ausrichtung eine Rolle spielt. Das ist eine Anpassungsleistung des linken Hinterhauptes des Kindes und dauert im Durchschnitt mehrere Monate (vgl. Dehaene, 2010, S. 340-341). Bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche gelingt sie manchmal nur unvollständig (s. Kapitel 3.6.4).

3.4.3 Wege zur Bedeutung: Die Rolle der Phonologie

3.4.3.1 Eine alte Debatte

Das Logogen Modell postuliert die direkte Erschließung einer Wortbedeutung aus dem Graphematischen Input Lexikon, also aus dem geschriebenen Wort. Stimmt das wirklich? Oder sprechen wir nicht auch beim lautlosen Lesen die Worte zuerst mental aus – oft sogar unbewusst – um über den Klang den Sinn zu erschliessen (vgl. Dehaene, 2010, S. 39)? Wie gezeigt wurde, existiert dieser Pfad auch im Logogen Modell (siehe Kapitel 3.3.3 und 3.3.4) durch die direkte Verbindung von Graphematischem Input und Phonologischem Output Lexikon über die Phonologische Rückkopplungsschleife (PRS) hin zum Phonologischen Input Lexikon.

Die Debatte über die Rolle der Phonologie für die Entschlüsselung der Wortbedeutung beim Lesen reicht zurück bis in die 70er Jahre. Das erste Lager vertrat die Meinung, das Graphematische Input

Lexikon sei das Haupttor zur Bedeutung und die phonologische Wortform spiele nur eine untergeordnete Rolle. Für das zweite Lager war die Phonologie der primäre Zugang zur Bedeutung eines Wortes (vgl. Ellis, 1993, S. 35, 36).

Ellis ging noch einen Schritt weiter und formulierte die Hypothese, dass das Wortbild aus dem Graphematischen Input Lexikon zusammen mit der semantischen Information kombiniert wird, um den passendsten Eintrag im Phonologischen Output Lexikon auszuwählen (vgl. 1993, S. 31).

3.4.3.2 Eine mögliche Antwort

Laut Dehaene zeichnet sich ein Konsens ab (vgl. 2010, S. 39). Es gibt beide Pfade, und bei einem erwachsenen Leser werden sie gleichzeitig aktiviert. Der geübte Leser nutzt die direkte Route vom Graphematischen Input Lexikon zu der Semantik. Aber auch bei einem geübten Leser werden Informationen über die Aussprache eines Wortes im Gehirn automatisch aktiviert. Der lexikalische und der phonologische Prozess der Wortverarbeitung arbeiten gleichzeitig, sich gegenseitig unterstützend.

Dehaene stützt seine Begründung unter anderem auf eine Studie von Simos et al. Das Forscherteam wollte zwei Behauptungen von dualen Lesemodellen überprüfen (vgl. Simos, Breier, Fletcher, Forman, Castillo & Papanicolaou, 2002, S. 297):

- Die neuronalen Strukturen, die beteiligt sind an der sublexikalischen Graphem-Phonem Analyse, sind verschieden von denen, die beteiligt sind am phonologischen Zugriff bei der lexikalischen Leseroute.
- Das Lesen von sinntragenden Wörtern (die lexikalische Route) aktiviert andere Gehirnstrukturen als das Lesen von Pseudowörtern.

Dazu benutzten sie drei Arten von Wortlisten (vgl. Simos et al., 2002, S. 297-298). Jede enthielt 80 Wörter des jeweiligen Typs, bestehend aus 4 bis 6 Buchstaben:

- *Ausnahmewörter* (Exception words): Wörter, die eine Bedeutung haben, deren Aussprache aber deutlich von der Schreibweise divergiert. Beispiele: *deaf, eye*.
- *Pseudo-Homophone* (Pseudohomophones): Wörter, die wie reale Wörter klingen, aber mit abweichender Orthographie geschrieben werden. Beispiele: *brane* für *brain*, *hoap* für *hope*, *burth* für *birth*.
- *Pseudowörter* (Pseudowords): Wörter, die den phonotaktischen Regeln des Englischen folgen, aber keinen Sinn ergeben.

Die Listen waren so gewählt, weil das Lesen von Pseudowörtern und Pseudo-Homophonen eine sublexikalische Graphem-Phonem Analyse erfordert, während Ausnahmewörter so geläufig sind, dass ihre Phonologie im Phonologischen Output Lexikon gespeichert ist. Ausserdem wird für das Lesen von Pseudowörtern keine oder nur eine geringe Aktivität semantischer Areale erwartet (vgl. Simos et al., 2002, S. 301).

Für das Thema dieses Kapitels ist jedoch ein anderer Aspekt der Wortlisten wesentlich. Da sich die Aussprache der Ausnahmewörter nicht direkt aus der Orthographie erschliessen lässt, sollten vor der Aktivierung phonologischer Gehirnregionen zuerst semantische Areale aktiv werden. Für Pseudo-Homophone ist es umgekehrt. Nach dem Lesen über die sublexikalische Route und der damit verbundenen phonologischen Aktivität kann eine nachträgliche Aktivierung semantischer Areale erwartet werden, weil der Klang der Wörter einen Sinn ergibt. Für Pseudowörter wiederum gilt das nicht.

Simos et al. zeichnen bei 16 Personen die Aktivität von vier kortikalen Regionen auf, während die Probanden die Wortlisten laut vorlesen (vgl. 2002, S. 298). Das verwendete Verfahren war Magnetic Source Imaging (MSI), eine Kombination von Magnetenzephalographie und Magnetresonanztomographie. Das Team interpretierte seine Messungen vorsichtig, denn mit MSI können eigentlich höchstens zwei gleichzeitig aktive kortikale Regionen zuverlässig identifiziert werden (vgl. Simos et al., 2002, S. 303). Trotzdem ist die zeitliche Korrelation der Aktivitäten zwischen den verschiedenen Arealen interessant (vgl. Simos et al., 2002, S. 304). Zur besseren Orientierung diene folgende Abbildung der linken Hemisphäre.

Abbildung 7: Linke Hemisphäre des Gehirns, mit superior und middle temporal gyrus (Haines, D.E. & Mihailoff G.A., n.d.).

Die Pseudowörter und die Pseudo-Homophone zeigen für die Verarbeitung eine deutlich höhere Aktivität in der linken oberen Schläfenregion (posterior superior temporal gyrus, STGp) als die Ausnahmewörter. Diese Region ist wesentlich für die phonologische Assemblierung.

Die Ausnahmewörter und die Pseudo-Homophone zeigen eine deutlich höhere Aktivität in der linken mittleren Schläfenregion (posterior middle temporal gyrus, MTGp) und der linken mesialen Schläfenregionen (mesial temporal lobe, MTL) als die Pseudowörter. Diese Strukturen sind beteiligt an der Semantik.

Und für die Pseudo-Homophone steigt die Aktivität der mesialen Schläfenregion deutlich langsamer als die der oberen Schläfenregion. Die Phonologie eilt der Semantik voraus.

Für Dehaene zeigen diese Ergebnisse die Gestalt der phonologischen Mitarbeit bei der Erschließung von Wortbedeutungen. Der Zeitpunkt und die Intensität, die die Phonologie für ihre Unterstützung wählt, sind abhängig von der Art des Wortes. Phonologische und semantische Prozesse arbeiten parallel und Hand in Hand (vgl. 2010, S. 130).

3.4.4 Das Semantische System

Jüngere Befunde legen nahe, dass es keine Gehirnareale gibt, die ausschliesslich für die Bedeutung von Wörtern zuständig sind (vgl. Dehaene, 2010, S.120). Umgekehrt weiss man heute, dass sich die Erschließung von Bedeutung nicht auf eine kleine Anzahl von Gehirnregionen beschränkt (ebd., S.123). Das Gegenteil ist der Fall: Die Semantik aktiviert sehr grosse Neuronenpopulationen in ganz verschiedenen Bereichen der Hirnrinde.

Doch ist das Semantische System so komplex, wie es seine neuronale Aktivität vermuten lässt?

Das Logogen Modell sagt nichts aus über Aufbau oder innere Struktur des Semantischen Systems. Vielmehr modelliert Morton *ein* System für die vier Modalitäten Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.

3.4.4.1 Ein Objekt, seine Bedeutung und sein Lautbild

Wie kommt der Mensch von abstrakten Symbolen, wie sie Buchstaben, Wörter, Sätze und Texte darstellen, auf deren Sinn?

Der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913) erklärt in seinem *semiotischen Modell* die Beziehung zwischen der Vorstellung eines Objektes und dessen Wort- bzw. Lautbild (vgl. Kopp, n.d.). Er definiert dazu die Begriffe:

- **Signifikat** (*signifié*) – das Bezeichnete – als die Bedeutung oder innere Vorstellung eines Objekts und
- **Signifikant** (*signifiant*) – das Bezeichnende – als phonologische oder graphematische Wortform dieser Vorstellung.

Das Semiotische Modell wurde erstmals 1923 von Ogden und Richards als Dreieck – unter Einbezug des realen Objektes – dargestellt (Frawley, 2009).

Abbildung 8: Semiotisches Dreieck (Heer in Anlehnung an Campbell, Oliver, Spackman & Shortliffe, 1998 / mediama-nual.at, 2016). Der Signifikant (Schrift- oder Lautbild) steht indirekt für den Referenten und symbolisiert die innere Vorstellung und somit Bedeutung dessen. Bei seiner Wahrnehmung (lesen oder hören) wird das Signifikat (mentales Konzept für Vogel) aktiviert, welches auf das reale Objekt (den wirklichen Vogel) Bezug nimmt. Während das Konzept 'Vogel' (Signifikat) durch Erfahrungen gebildet wird, beruhen Schrift- und Lautbild auf Konventionen.

Sprachliche Ausdrücke beziehen sich nicht direkt auf einen konkreten Gegenstand, sondern auf eine abstrakte Vorstellung des Gegenstandes. Dieses Konzept oder mentale Repräsentation ist in unserem Kopf, nicht in der äusseren Welt (Rupp, 2013, S.9).

3.4.4.2 Mentale Repräsentationen

Bedeutet dies nun, dass für jedes bekannte Wort *eine* abstrakte Vorstellung abgespeichert ist? Wie der Name impliziert, beinhaltet ein Konzept alles vorhandene Wissen um einen Begriff, Erlebnisse sowie sprachunabhängiges Weltwissen. Die mentale Repräsentation ist damit umfassender als die sprachliche Äusserung. Obwohl in der Fachliteratur verschiedene Einteilungen und Begriffe zum Aufbau von mentalen Repräsentationen (Schemata, Scripts, Frames, usw.) auftauchen, soll hier nur auf *Mentale Modelle* eingegangen werden. Sie sind ganzheitliche, dynamische Repräsentationen

des durch den sprachlichen Input angeregten Inhalts. Die Struktur des mentalen Modells entspricht den aktuell verbalisierten Sachverhalten und Objekten. Diese sind im Langzeitgedächtnis gespeichert und werden für den Gesprächskontext vernetzt. Sobald sich ein Gesprächsinhalt nicht mehr auf das momentane mentale Modell bezieht, wird ein neues konstruiert, indem andere Vernetzungen gebildet werden (vgl. Rickheit et al., 2010, S.39-40).

Die Bausteine der mentalen Modelle basieren auf persönlichen Erfahrungen, werden laufend ergänzt und verändert. Sie sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

3.4.4.3 Sind mentale Modelle unabhängig von den Wahrnehmungsmodalitäten?

Klassische kognitive Ansätze gehen von einer abstrakten Symbolmanipulation aus, auf der das Verstehen von Sprache basiert. In anderen Worten: das Verstehen von Sprache – mit den dazu notwendigen mentalen Repräsentationen – ist unabhängig von den kognitiven Systemen, denen die Wahrnehmung oder das reale Handeln zugrunde liegen (vgl. Rickheit et al., 2010, S.105).

Im Gegensatz dazu gehen *modale Kognitionstheorien* davon aus, dass das Verstehen von Sprache auf verteilten, multimodalen Repräsentationen beruht, die ihrerseits von *denselben* kognitiven Prozessen geschaffen werden, die für Disziplinen wie Wahrnehmung, Motorik oder Introspektion verantwortlich sind.

Im Zusammenhang mit mentalen Repräsentationen unterscheidet Rupp (vgl. 2013, S. 5) zwischen

- **Perzept** (mentale Repräsentation eines Reizes *einer* Sinnesmodalität im Moment),
- **Vorstellung** (Rekonstruktion früherer Perzepte, nicht auf aktuellem Reiz basierend),
- **Prototyp** (verallgemeinerte Vorstellung) und
- **Konzept** (multimodale Repräsentation, Merkmale aller Sinnesmodalitäten zusammenfassend).

Für das Verstehen von Sprache gehen diese Theorien davon aus, dass die Sprache eine *mentale Simulation* der sprachlichen Inhalte anregt. Dazu werden dieselben Hirnareale verwendet, die auch für die nichtsprachlichen Aufgaben zuständig sind, also z.B. motorische Areale, wenn eine Bewegung beschrieben wird. Ein Konzept ist das Ergebnis dieser multimodalen Simulation, welche Vorstellungen *aller* Sinne mit einbezieht. Unser Gehirn erstellt quasi abstrakte Protokolle der Neuro-entätigkeit, die während der realen Auseinandersetzung mit den beschriebenen Inhalten ebenfalls gebildet werden. Es setzt diese Informationen aus verschiedenen Hirnarealen zusammen, um die Bedeutung von Sprache zu entschlüsseln. Der Sinn von Wörtern, um es mit den Worten Dehaenes zu formulieren, verkörpert sich buchstäblich in unseren zerebralen Netzwerken (vgl. Dehaene, 2010, S. 125).

Das Logogen Modell ist somit gut beraten mit nur *einem* Semantischen System. Eine Mehrheit der Wissenschaftsgemeinde glaubt heute, dass es sich aus einem hochkomplexen Zusammenspiel verschiedener Hirnareale speist und nicht exklusiv für die Sprache zur Verfügung steht.

3.4.5 Phonologisches Output Lexikon und Phonologischer Output Buffer

Ein Mann, der seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Sprachproduktion forscht, ist Levelt. Für ihn und sein Team ist die Enkodierung der lautlichen Wortform ein dreistufiger Prozess (vgl. Indefrey & Levelt, 2004, S. 107):

Als erstes wird die phonologische Wortform zusammengestellt. Dies geschieht nicht direkt für ein ganzes Wort, sondern unter Verwendung seiner Morpheme. Jedes Morphem hat einen phonologi-

schen Code. Diese Methodik ermöglicht die Enkodierung für den geforderten syntaktischen Kontext. Das Resultat dieser Stufe bezeichnen Levelt et al. als die *morpho-phonologische Codierung* des Wortes. Die Codierung muss für das ganze Wort abgeschlossen sein, bevor die zweite Stufe starten kann.

Die zweite Stufe operiert ebenfalls auf der phonologischen Ebene. Diese Stufe bestimmt für den zuvor zusammengestellten Code die Silben und ist für die Metrik der Aussprache zuständig.

Die dritte Stufe liefert die phonetische Codierung. Sie stellt die motorischen Programme für die Steuerung der Artikulatoren zusammen.

Die zweite und dritte Stufe arbeiten inkrementell. Sobald aus der morpho-phonologischen Information eines Wortes die erste Silbe gebildet wurde, wird diese sofort weitergegeben an die dritte Stufe. Diese erzeugt das motorische Programm für die Silbe, während die zweite Stufe die nächste Silbe bildet. Der Prozess der Silbenbildung ist keine fixe Funktion: Je nach Kontext des Wortes – und damit seiner morphologischen Struktur – können sich die Silben des Wortes unterscheiden (Beispiel: *per-sist* und *per-sis-ting*). Für die häufigsten Silben, Levelt beziffert sie mit einigen Hundert, kann für die motorischen Programme auf ein Repository zugegriffen werden (vgl. Indefrey & Levelt, 2004, S. 108).

Wie fügen sich diese drei Stufen in das Logogen Modell ein? Im Rahmen dieser Arbeit wurden weder von Morton noch von Patterson Aussagen dazu gefunden. Es ist naheliegend, dass das Phonologische Output Lexikon die erste Stufe abdeckt. Die zweite und dritte Stufe sind schwieriger zuzuordnen. Für das Lexikon spricht die Hypothese, dass das Gehirn über einen Langzeitspeicher für die häufigsten Silben und ihre motorischen Programme verfügt. Für den Output Buffer sprechen die Hypothese der inkrementellen Verarbeitung und die phonologische Rückkopplungsschleife. Denn auch Indefrey und Levelt halten diese frühestens ab der Silbenbildung für wahrscheinlich. Siehe dazu auch das Kapitel 3.5.1.

3.5 Jüngere Modelle für den Lesevorgang

Nach mehr als hundert Jahren Läsionsforschung sind die Neurowissenschaften heute mehr denn je überzeugt, dass sprachliche Aufgaben nicht eng umschriebene Gehirnregionen umfassen, sondern ein Netzwerk verteilter Gehirnareale (s.a. 3.4.4). Man spricht heute weniger von Sprachzentren im Gehirn, sondern von sprachrelevanten Systemen (vgl. Rickheit et al., 2010, S. 103). Die Rolle der strukturellen und funktionellen Verbindungen der Regionen ist dabei weit bedeutender als in der Vergangenheit vermutet (vgl. Rickheit et al., 2010, S. 161-162). Wesentlich zu dieser Überzeugung beigetragen haben bildgebende Verfahren.

Jüngere Sprachmodelle nehmen oft eine neurolinguistische Perspektive ein, fokussieren also auf das Wo und Wann der Sprachverarbeitung im Gehirn. Doch für die Modellierung vernetzter Gehirnareale existiert keine breit abgestützte Notation. Wie ein jüngeres Sprachmodell, welches auch das Lesen mitberücksichtigt, diese Aufgabe löst, illustriert das folgende Kapitel am Beispiel von Indefrey und Levelt.

3.5.1 Neurokognitives Prozess-Modell nach Indefrey und Levelt

Indefrey und Levelt untersuchten in einer Metaanalyse die Resultate von 82 Experimenten über die Sprachproduktion, die mit bildgebenden Verfahren dokumentiert wurden. Eine sprechende Person agiert ständig in einem dualen System von Sprachproduktion und Sprachrezeption. Sie hört sich selber sprechen. Deshalb berücksichtigte das Team auch 26 Experimente über die Sprachrezeption

und untersuchte, ob die zeitlichen Einflüsse, die die rezeptiven Prozesse auf die produktiven haben mussten, mit den Daten der produktiven Experimente korrelierten. Die Aufgaben, die den Probanden in den Experimenten gestellt wurden, umfassten neben Bildbenennungen und Wortproduktionen auch das Lesen von Wörtern und Pseudowörtern (vgl. Indefrey & Levelt, 2004, S. 131-132).

Das Ziel der Analyse ist typisch für die jüngere Neurolinguistik. Indefrey und Levelt untersuchten, welche Gehirnregionen für die Sprachproduktion aktiviert wurden und in welcher zeitlichen Reihenfolge dies geschah (vgl. ebd., S. 101).

Sie betonen, wie wichtig eine zugrundeliegende Theorie für eine solche Analyse ist. Indefrey und Levelt modellierten einzelne Prozesse, die sie für die Sprachproduktion als wesentlich erachteten und für die sie eine zeitlich gestaffelte Aktivierung der relevanten Gehirnregionen erwarteten (wie z.B. Lexikale Selektion, Zugriff auf den Phonologischen Code eines Wortes, Silbenbildung). Und obwohl auch sie betonen, dass es sehr wenige experimentell fundierte Theorien gibt über die funktionale Integration von Sprachproduktion und -rezeption, wagten sie einige minimale Annahmen (vgl. ebd., S. 102-103). Die folgende Abbildung zeigt das Modell, das sie als Referenz für die Analyse benutzen.

Abbildung 9: Neurokognitives Modell der Prozesse, die beteiligt sind an der Sprachproduktion und Sprachrezeption. Die linke Kolonne zeigt die angenommenen Prozesse für das Lesen von Worten (Abfolge von unten nach oben), die mittlere Kolonne diejenigen für die Wortrezeption (Abfolge von unten nach oben) und die rechte Kolonne diejenigen für die Wortproduktion (Abfolge von oben nach unten). Die Zeitangaben in Millisekunden (ms) beziehen sich auf die neuronale Aktivierung der zugeordneten Gehirnregion. Diese werden innerhalb des Modells jedoch nicht notiert. Die nummerierten Pfeile indizieren Interaktionen zwischen Sprachproduktion und -rezeption, wie z.B. die Phonologische Rückkopplungsschleife (Nummer 4) (Indefrey & Levelt, 2004, S. 109).

Für die räumliche Korrelation der aktivierten Gehirnregionen verwendeten Indefrey und Levelt anatomische Landkarten (vgl. 2004, S. 121). Für die Wortproduktion ist eine solche in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 10: Schematische Repräsentation der Metaanalysen-Resultate für die Wortproduktion. Identische Farben kennzeichnen Beziehungen zwischen anatomischen Regionen und funktionalen Prozessen (wie sie im Modell abgebildet und rechts in der Abbildung aufgelistet sind). Die Zahlen in Millisekunden geben die Zeitfenster der Aktivierung an, wie sie für Bildbenennungen beobachtet wurden. Zusätzlich bezeichnen die Autoren weitere Regionen, die für die Phonologische Enkodierung und Artikulation sowie für das Selbstmonitoring während dem Sprechen Aktivität zeigten, hier aber nicht abgebildet sind (Indefrey & Levelt, 2004, S. 126).

Wie anfangs dieses Kapitels erwähnt, ist die Zuordnung von Gehirnstrukturen zu Funktionen mit Vorsicht zu genießen. Heutige bildgebende Verfahren erfassen hauptsächlich Aktivitäten des Kortex. Doch jedes dieser Gehirnareale benötigt für seine Funktion ein Netzwerk von tiefer liegenden Strukturen und Vernetzungen. Neurokognitive Modelle, die Sprachprozesse alleine mit Oberflächenstrukturen abbilden, entsprechen aus heutiger Sicht nicht der neurobiologischen Realität (vgl. Rickheit et al., 2010, S. 164).

3.5.2 Computerbasierte Sprachmodelle

Die exponentiell gestiegene Leistungsfähigkeit von Computern ermöglichte seit den 80er Jahren die Entwicklung von komplexen, softwarebasierten Sprachmodellen. Dabei werden neuronale Architekturen mit Software-Architekturen nachgebildet. Heutige computerbasierte Sprachmodelle sind sogar in der Lage zu lernen.

Als Folge sind immer mehr verbale Theorien der Sprachforschung erfolgreich durch Computer-Modelle ersetzt worden (Perry, Ziegler & Zorzi, 2007). Die Modelle simulieren Eigenschaften des Sprachsystems und bieten neue, faszinierende Möglichkeiten, um klassische Box & Arrow Modelle wie das Logogen Modell zu überprüfen. Deshalb soll ihnen in dieser Arbeit ein Kapitel gewidmet werden.

3.5.2.1 Vorteile computerbasierter Sprachmodelle

Computermodelle sind vollständig explizite Theorien, die keine begriffliche Vagheit oder unzureichend spezifizierte Bestandteile zulassen Die Modellbildung erfordert eine Reduktion der enormen Komplexität sprachverarbeitender Prozesse und lenkt den Blick auf das Wesentliche. Computermodelle liefern exakt replizierbare Daten und oftmals neuartige, transparente Erklärungsansätze. Darüber hinaus ermöglichen sie präzise, quantitative Vorhersagen, die dann experimentell überprüft werden können.
(Fitz, 2014)

Es können also folgende Vorteile von computerbasierenden Sprachmodellen im Vergleich zu sprachlich beschriebenen Modellen genannt werden:

- Sie bieten neue Möglichkeiten psycholinguistische und neurokognitive Annahmen zu überprüfen.
- Sie machen sehr klare und vor allem präzise Aussagen.
- Sie sind einfacher test- und falsifizierbar.
- Sie können quantitativ untereinander verglichen werden.

3.5.2.2 CDP+ Model of Reading Aloud nach Perry, Ziegler & Zorzi

Im Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Melbourne (Australien), Marseille (Frankreich) und Padova (Italien) mit Unterstützung durch die Universität Hong Kong (China) entwickelten Perry, Ziegler und Zorzi (2007) das *Connectionist Dual Process (CDP) + Model of Reading Aloud*.

Wie der Name impliziert, ist das CDP+ Modell ein Zwei-Routen Modell, es beinhaltet eine lexikalische und sublexikalische Route. Ein lernendes sublexikalisches Netzwerk wurde also mit einem lexikalischen Netzwerk kombiniert. Die Integration der beiden Routen findet im phonologischen Output Buffer statt – genau wie im Logogen Modell. Dieser ist als kompetitives Netzwerk implementiert, das die lexikalischen und sublexikalischen phonologischen Codes vereint, um die finale Aussprache zu konstruieren. Die Quellen-Auftrennung phonologischer Informationen muss bei der Programmierung berücksichtigt werden, um auch die eingeschränkte Lesefähigkeit bei Dyslexie simulieren zu können. Wie im Kapitel 3.3.3 beschrieben, können phonologische Output Informationen via Semantik oder direkt abgerufen werden. Neben einer sublexikalischen Route (3.3.4) ist demzufolge die lexikalische Route im CDP+ Modell nochmals unterteilt (semantisch-lexikalisch und direkt lexikalisch) und das Modell kann somit genau genommen als Drei-Routen Modell bezeichnet werden.

In der folgenden Abbildung ist der schematische Aufbau des CDP+ Modells ersichtlich. Zu beachten ist die Interaktivität (zweiseitig gerichtete Pfeile) zwischen den verschiedenen Levels. So können beispielsweise Einträge im Orthographischen Lexikon bestimmte Buchstaben aktivieren und umgekehrt. Wie in Kapitel 3.4.1.3 erklärt, werden Zusammenarbeit und Austausch zwischen verschiedenen Komponenten des Lesevorgangs von der Neurolinguistik und der kognitiven Linguistik bestätigt, wohingegen das Logogen Modell nur eine Interaktivität mit dem Semantischen System vorsieht (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 11: Schematische Beschreibung des CDP+ Modells. Das Modell kann Wörter mit bis zu acht Buchstaben verarbeiten. Die Verarbeitung beginnt nach der visuellen Präsentation des Wortes (unten in der Abbildung) und endet mit der Aussprache des Wortes (zuoberst in der Abbildung). Die Aufteilung in die zwei Routen ist nach dem Erkennen der einzelnen Buchstaben (Letter Nodes) implementiert. O=Onset, V=Vowel, C=Coda, TLA=Two-layer assembly, IA=Interactive activation, L=Letter, F=Feature (Perry, Ziegler & Zorzi, 2007).

In den letzten Jahren wurde das CDP+ Modell weiterentwickelt bezüglich Lexikoneinträge und Betonungsparameter (CDP++) und für andere Sprachen angepasst (German CDP+, French CDP++, Italian CDP++). Zudem werden die Modelle von den Autoren frei zur Verfügung gestellt für weitere Forschungen und können als MS-Windows-Programme auf der Website des Labors für Kognitive Computer-Neurowissenschaften der Universität von Padova heruntergeladen werden (Zorzi et al., n.d.).

3.5.2.3 Computerbasierte Sprachmodelle: Stand und Ausblick

Every model is false...at least at some level! So why should we keep on modelling word recognition and reading aloud, or anything else for that matter? Despite being false, incomplete and oversimplified, computational models have allowed us to make tremendous progress over the past decades in terms of understanding the basic processes involved in normal and impaired reading.
(Brysbaert, Grainger & Ziegler, 2010)

Ein Computermodell wird als Programm ausgeführt. Es produziert Verhalten, das gemessen und qualitativ bzw. quantitativ evaluiert werden kann. Besonders geeignet ist es für sehr komplexe und interaktive Systeme. Der Lesevorgang ist so ein komplexer Vorgang: Höchst spezialisierte visuelle Informationen müssen ins gesprochene Sprachsystem (Phonologie, Semantik) integriert werden. Zusätzlich macht es die hohe Interaktivität fast unmöglich, das dynamische System ohne die Hilfe von Simulationen zu verstehen.

Das Programmieren von Computer-Sprachmodellen ist hochkomplex. Um ein Modell zu implementieren, müssen alle Details genauestens spezifiziert werden. Wo verbale Theorien mit ‚bequemen Widersprüchlichkeiten‘ leben können, funktioniert ein Computermodell einfach nicht.

Besonders bedeutend ist die computerbasierte Modellierung bei der Hinführung zu neuem Verständnis von Prozessen, wenn zum Beispiel ein Modell neuartige Vorhersagen produziert, die noch

nicht beobachtet worden sind, oder wenn Modellierer mit unerwarteten Ergebnissen konfrontiert werden.

Computermodelle bieten also die Möglichkeit, den Leseprozess auf anderen Wegen zu erforschen als mit reinen Box & Arrow-Modellen. Durch die einfache Wiederholbarkeit von Simulationen lassen sich experimentelle Daten nachkonstruieren und deren Zusammenhänge mit den angenommenen Prozessen während des Lesens erforschen.

Gegenwärtige Computermodelle können zwar Aspekte der Sprachverarbeitung auf der Verhaltens-ebene erklären. „Sie modellieren jedoch nicht die neuronale Infrastruktur des Gehirns wie etwa die Elektrodynamik von Nervenzellen oder kortikale Plastizität. Es bleibt daher eine große Herausforderung für zukünftige Forschungsprojekte, Modelle des Sprachsystems zu entwickeln, die neurobiologisch fundiert sind“ (Fitz, 2014).

3.6 Praktische Hinweise für die Lesetherapie

Lassen sich aus der bisher dargestellten Theorie Aspekte formulieren, die für den Leseerwerb und die Lesetherapie relevant sind? Die Neurowissenschaften sind noch nicht so weit, dass sie exakte Rezepte liefern würden. Aber sie geben konstruktive Hinweise (vgl. Dehaene, 2010, S. 249 ff). Dieses Kapitel markiert einige Wegweiser, ohne die vorgeschlagenen Pfade vollständig zu begehen.

3.6.1 Biologische Tatsachen

Die Schritte zum Leseerwerb sind durch das Gehirn vorgegeben. Nach der Entdeckung der Phöneme muss das Kind lernen, Buchstaben mit Lauten zu verbinden. Das Logogen Modell stellt mit der Sublexikalischen Leseroute dafür einen eigenen Pfad zur Verfügung. Erst in einem zweiten Schritt beginnt das Kind, sich einen lexikalischen Leseweg aufzubauen. Auch wenn trainierte Leser den Eindruck haben Wörter als Ganzes zu erkennen, wurde gezeigt, dass dies neurologisch nicht der Fall ist. Eine ganze Reihe zerebraler Operationen ist nötig, um horizontale, vertikale und schräg angeordnete Striche sowie nach links oder rechts gerichtete Bögen als Buchstaben zu decodieren und sich daraus Morpheme, Silben und Wörter zu erschliessen (vgl. Kapitel 3.4.1.).

3.6.2 Die Bedeutung der Graphem-Phonem Korrespondenz für den Leseerwerb

Deshalb ist die Ganzwortmethode, die Kindern beibringt, Wörter als Ganzes zu erkennen ohne Graphem-Phonem Beziehungen zu explizieren, für den Leseerwerb ungeeignet. Sowohl Experimente als auch Tests im Klassenzimmer kamen zum gleichen Ergebnis (vgl. Dehaene, 2010, S. 259). Die direkte Verknüpfung einer Wortform mit einem Sinn liefert schlechtere Resultate als die linkshemiphrische Analyse der Graphem-Phonem Beziehungen. Bildgebende Verfahren zeigten, dass bei der Ganzwortmethode die *rechte* Gehirnhälfte trainiert wird. Kinder, die mit der Ganzwortmethode unterrichtet wurden, lesen nicht nur schlechter als Kinder mit Lautunterricht, sondern zeigen auch schlechtere Leistungen im Textverständnis (ebd.).

Die Graphem-Phonem Korrespondenz erschliesst sich nicht aus der Ansicht möglichst vieler Wörter. Sie muss, ohne Furcht vor Repetition, in didaktisch sinnvollen Schritten erarbeitet werden. Beginnend mit den einfachsten, häufigsten und lautgetreu ausgesprochenen Graphemen führt man Schritt für Schritt die selteneren und komplexeren Grapheme ein. Die Kinder sollen immer wieder die Erfahrung machen, dass diese Elemente in vertrauten Wörtern vorkommen. Und sie müssen lernen, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt (vgl. Dehaene, 2010, S. 260). Die Wortkontur ist dabei den Graphemkonturen stets unterzuordnen. Sonst verpassen Kinder z.B. die unterschiedliche Bedeutung von *Hand* und *Hund*.

So kommt die Neurolinguistik zu den gleichen Ergebnissen wie drei grosse, in den 80er Jahren im angelsächsischen Raum durchgeführte Interventionsstudien (vgl. Ellis, 1993, S. 85-90): Die Förderung der Graphem-Phonem Korrespondenz in breiter methodischer Vielfalt führt zu dauerhaft besseren Leseleistungen.

3.6.3 Leseautomatisierung

Früh ist zu beobachten, dass das Lesetempo der Kinder divergiert. Aber die Behauptung, die zum Lesen eines Wortes benötigte Zeit sei nicht abhängig von der Anzahl Buchstaben, stimmt nur für trainierte Leser – weil trainierte Gehirne die Buchstaben parallel verarbeiten. Für Kinder ist die Leszeit eines Wortes direkt abhängig von der Anzahl seiner Buchstaben.

Wer im graphematischen Lexikon auf grössere Einheiten zugreifen kann, muss nicht mühsam Graphem für Graphem entschlüsseln. Nur so ist automatisiertes Lesen möglich, welches wiederum die Tür zum Lesesinn öffnet. Denn solange der Lesevorgang den grössten Teil der mentalen Kapazität beansprucht, ist der Zugriff auf die Semantik blockiert.

Kinder erfassen bei der Analyse von Wörtern als Erstes prosodische Gliederungen. Und da Wörter aus einer Abfolge betonter und unbetonter Silben bestehen, ist die Trennung eines Wortes in Silben für Kinder leicht nachvollziehbar, denn sie baut auf Fähigkeiten auf, die bereits im mündlichen Spracherwerb erworben wurden (Tophinke, 2002). Es liegt deshalb nahe, dass die Silbe als zentrale Verarbeitungseinheit beim Lesenlernen fungiert. Mehrere Untersuchungen bestätigen die Silbe als Hauptanalyseeinheit bei geübten Lesern (Ritter, 2005). Aber es ist zu erwähnen, dass bisher nur sehr wenig zur Rolle des Morphems geforscht wurde (ebd.).

Somit bietet sich nebst dem Aufbau einer zuverlässigen Graphem-Phonem Korrespondenz ein möglichst frühes Lesen auf Silbenebene an, um den Automatisierungsprozess zu unterstützen.

3.6.4 Symmetrien und LRS

Das Kapitel 3.4.2.3 weist darauf hin, dass die kognitiven Strukturen, die für die Buchstabenerkennung verantwortlich sind, nicht zwischen Symmetrien unterscheiden. Es besteht also kein Grund zur Sorge bei Spiegelschrift und verdrehten Buchstaben zu Beginn des Schriftspracherwerbs.

Bei Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche ist jedoch oft eine ausgeprägte räumliche Vorstellung zu beobachten. Ronald Davis, der Begründer des Davis Dyslexia Correction® Programms (s.a. Davis-Methode) und selber betroffen, bezeichnet Menschen mit LRS als Bilderdenker (Davis & Hailley, 2001). Auch Kempe Preti (2014, S.31) erwähnt, dass bei schwachen Rechtschreibern oft eine starke Neigung, sich Wortbilder zu merken, vorhanden ist – verbunden mit der Schwierigkeit, Wörter in lesbare Segmente zu gliedern. Es ist eine therapeutische Herausforderung, mit solchen Kindern die linkshemisphärische Wortanalyse zu trainieren, da ihre räumliche Wahrnehmung im Moment des Lesens und Schreibens neurologisch nicht abgeschwächt ist.

3.6.5 Sakkadentraining

Die Blicksteuerung insbesondere Sakkadensprünge (Kapitel 3.4.1.1) beeinflussen die Leseflüssigkeit und -genauigkeit massgeblich (Studer-Eichenberger, 2016).

Das sogenannte Sakkadentraining ist bereits seit längerem in der Neurologie bzw. neurovisuellen Rehabilitation im Einsatz. Da bei vielen Hirnverletzungen Gesichtsfeld und Augenbewegungen eingeschränkt sind, ist meist auch das Lesen nicht oder kaum mehr möglich. Durch das computerbasierte Training werden die sakkadischen Suchbewegungen vergrössert und somit das Gesichtsfeld

wieder erweitert (Hasomed RehaCom, 2014). Diese Trainings arbeiten normalerweise mit nichtverbalem Material, da die Patienten oft auch sprachlich eingeschränkt sind. Die Evidenz des Trainings wurde auf der Basis von Metaanalysen, systematischen Reviews sowie kontrollierten Therapiestudien bestätigt (Kerkhoff, 2010).

Weniger bekannt ist, dass das Sakkadentraining gegebenenfalls auch bei Lese-Rechtschreibschwäche eingesetzt werden kann. Denn im Gegensatz zu auditiven und visuellen Defiziten, die zu einer Dyslexie führen, sind Störungen der Blicksteuerung weniger bekannt. Werden solche Störungen diagnostiziert (in dafür eingerichteten Praxen auch für Kinder), ist das Sakkadentraining eine mögliche therapeutische Unterstützung, die jedoch eine entsprechende Fortbildung voraussetzt.

4 Visualisierung und Animation

Aus der im Kapitel 3 vorgestellten Theorie entsteht eine Animation bzw. ein Erklärvideo. Dieser Abschnitt der Arbeit beschreibt den Entwicklungsprozess. Gilt es doch, nicht nur den Inhalt des Videos festzulegen, sondern auch gestalterische und technische Aspekte zu berücksichtigen.

4.1 Welche Inhalte sollen visualisiert werden?

Für die Auswahl der Inhalte gelten die in Kapitel 1.2 formulierten Ziele. Da die Animation den primären Verständnisprozess unterstützen soll, sind an erster Stelle Grundlagen zu berücksichtigen. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die Themen und begründet die Wahl:

- Die drei Leserouten des Modells: Diese erklären die grundlegenden Varianten des Lesens. Da sie eine zentrale Aussage des Modells darstellen, sollen sie detailliert gewürdigt werden.
- Das Logogen-Konzept: Dieses ist aus der Architektur des Modells nicht ersichtlich, aber für das Verständnis des Modells und als Erklärung verschiedener Phänomene des Lesens enorm hilfreich. Deshalb wird es visualisiert.
- Die Phonologischen Aspekte des Lesens: Die jüngere Forschung betont die Orchestrierung zwischen lexikalischen und phonologischen Anteilen beim Entschlüsseln des Lesesinns. Das Modell trägt dieser Erkenntnis Rechnung, aber die Darstellung der phonologischen Rückkopplung und die Tatsache, dass diese bei allen drei Leserouten mit aktiv ist, ist nicht offensichtlich. Darum werden sie visualisiert.

Die konkret für die Animation verwendeten Informationen basieren alle auf der im Kapitel 3 vermittelten Theorie.

4.2 Animationstechniken

Animationsfilme lassen sich nach der verwendeten Technik kategorisieren:

3D Animation: Die Figuren und die Kamera bewegen sich in allen drei Dimensionen des räumlichen Koordinatensystems. Alle zeitgemässen Filme sind in dieser Technik realisiert (wie z.B. *Finding Nemo* oder *Toy Story*).

2D Animation: Die Figuren bewegen sich nur auf einer Ebene. Kamerafahrten simulieren räumliche Tiefe mit Zoomeffekten. Alte Animationsfilme für das Fernsehen wie z.B. *Die Sendung mit der Maus* oder *Wicki und die starken Männer* sind so aufgebaut.

Whiteboard-Animation: Figuren und Objekte werden auf einer virtuellen Leinwand gezeichnet, häufig von einer Hand, die einen Stift hält. Die Hand selbst ist nur ein bewegtes Bild, die dem zu zeichnenden Motiv oder Text folgt. Die Figuren führen keine Bewegungen aus. Die Animation ergibt sich aus den Zeichnungseffekten, aus Translationen und Kamerafahrten.

Legetechnik: Figuren und Objekte werden auf eine virtuelle Leinwand gelegt oder geschoben, häufig von einer Hand, die das Objekt hält. Die Animation ergibt sich wie bei der Whiteboard-Animation aus den Legeeffekten und den Kamerafahrten.

Diese Einteilung dient als Orientierung für die Evaluation der Animationsprogramme.

4.3 Auswahl der Animationstools

Heute existiert auf dem Markt eine fast unüberschaubare Fülle von Animationswerkzeugen. Am oberen Ende der Leistungsskala stehen vollständige 3D Animationskits, wie sie auch von Disney oder Pixar benützt werden. Am unteren Ende präsentiert sich die kostenlose Handy App, die aus einzelnen Fotos via Stop Motion Technik eine Bewegung erzeugt.

Schnell wird klar, dass eine vollständig selbstgemachte 2D oder gar 3D Animation für diese Arbeit nicht in Frage kommt. Neben einem hohen Einarbeitungsaufwand benötigen diese Tools auch sehr leistungsfähige Computer. Die zur Verfügung stehende Zeit ist viel zu kurz für ein Charakterdesign, welches dann mit Bewegungspunkten versehen und für jede Aktion einzeln animiert wird. Aber auch die Stop Motion Technik ist nicht zielführend. Welche Eigenschaften soll ein Tool also haben, damit es sich für dieses Projekt eignet?

Für die Auswahl werden folgende Kriterien definiert:

- Einfache Animationsmöglichkeiten
- Einarbeitungsaufwand maximal 2 Tage
- PC Hardware Anforderungen, die von Notebooks erfüllt werden
- Demoversion vorhanden
- Falls möglich Zugriff auf die Quelldateien des Projektes (was eine Folgearbeit ermöglichen würde)
- Export der Videodateien in Full HD Auflösung (1920 x 1080 Pixel)
- Keine Werbebanner oder Logos
- Attraktives Preismodell

Die Ergebnisse einer Online Recherche mit diesen Kriterien befinden sich im Anhang. Drei der gefundenen Tools wurden mit der jeweiligen Demoversion praktisch erprobt: GoAnimate, PowToon und VideoScribe. Alle drei Werkzeuge arbeiten nach demselben Prinzip. Aus einer Bibliothek von Charakteren, grafischen Objekten und Texten werden Szenen aufgebaut, die mit vorgegebenen Bewegungsmustern animiert werden. Zusätzlich kann eine Sprecherstimme (Voiceover) hinterlegt und ein Soundtrack ausgewählt werden.

Es ist nicht zwingend, den ganzen Film mit demselben Tool zu entwickeln – obwohl dies natürlich die einfachste Arbeitsweise wäre. Als vierter Kandidat fand deshalb Power Point von Microsoft Beachtung.

4.3.1 GoAnimate

GoAnimate stammt aus den USA und ist das Mächtigste der drei Werkzeuge. Das Tool wird online gehostet, die Benutzeroberfläche ist der Browser. Es verfügt über eine sehr umfangreiche Bibliothek und verfügt für jeden Charakter über mehrere Posen, Gefühle und Bewegungen. Das Tool bietet drei verschiedene Stile: Traditional 2D Animation, Classic Whiteboard Animation und Infographics. Für jeden Stil steht grundsätzlich die ganze Bibliothek zur Verfügung, wobei sich nicht alle Assets für den jeweiligen Stil anbieten. Zusätzlich zu dem Voiceover des Erzählers kann jedem Charakter eine eigene Audiodatei zugeordnet werden (mit dem Text der Figur). Der Mund des Charakters bewegt sich dann synchron zum Text.

Die vorgefertigten Animationen laufen Gefahr, stereotyp zu wirken. Die Whiteboard Animation (bei der die einzelnen Objekte gezeichnet werden) gibt es nur für Texte und nur mit einer fixen Hand, die einen Boardmarker hält. Für Objekte und Figuren stehen Move-In oder Appear-Effekte zur Verfügung.

Das zeitliche Erscheinen und Bewegen der Objekte innerhalb einer Szene ist immer relativ zum vorhergehenden Objekt. Bei längeren Szenen mit vielen Objekten wird das schnell unübersichtlich.

Die Preview Funktion umfasst nicht eine einzelne Szene, sondern immer den ganzen Film. Sie startet in einem eigenen Fenster, was langsam ist. In der Demoversion hat die Preview Funktion mehrmals blockiert. Zugriff auf die Quelldateien ist nicht möglich. Der Export in Full HD muss online initiiert werden. Ein Mail informiert über das fertig konvertierte Video, Wartezeiten sind die Regel. Das Video muss vom Benutzer per Download auf den lokalen Rechner transferiert werden.

4.3.2 PowToon

Dieses Tool, ebenfalls US-Amerikanischer Herkunft, ist etwas weniger flexibel in der Charakterkomposition. Es basiert auf der gleichen Architektur wie GoAnimate (Online Hosting und Benutzeroberfläche im Browser). Ein Video wird in Folien aufgebaut, ähnlich wie Power Point. Die fixen Animationen für die Figuren können für eine bestimmte Anzahl Wiederholungen konfiguriert werden oder für die ganze Dauer einer Szene. Weitere Einstellungen für die Zeitdauer eines Effektes sind aber nicht vorgesehen. Auch erlaubt das Tool nur ein Voiceover für das ganze Projekt, was die Synchronisation mit gesprochenem Text insgesamt anspruchsvoller macht.

Die Whiteboard Animation ist auch in PowToon mit einer Hand realisiert. Das wirkt für Zuschauer schnell visuell belastend und damit ablenkend.

Die Preview Funktion ist direkt in die Hauptoberfläche integriert und pro Szene möglich. Sie läuft sehr flüssig. Die Quelldateien stehen nicht zur Verfügung, der Export in Full HD erfolgt auf die gleiche Weise wie in GoAnimate.

4.3.3 VideoScribe

VideoScribe wurde in England entwickelt und ist spezialisiert auf Whiteboard Animationen. Im Gegensatz zu den anderen zwei Werkzeugen verzichtet es auf bewegte Charaktere. Dafür kann es Figuren, Objekte und Texte zeichnen. Die Hand, die den Stift hält, ist konfigurierbar – oder kann ganz weggelassen werden.

VideoScribe wird installiert. Die Bibliothek ist teilweise lokal verfügbar, teils online gespeichert. Sie ist etwas weniger cartoonlastig als die der anderen zwei Produkte. Das Tool erlaubt ein präzises Timing für das Zeichnen der Objekte, die Pausen dazwischen und den Übergang zur nächsten Kameraeinstellung. Der Voiceover gilt für das ganze Projekt.

Ein Video wird auf einer virtuell unbegrenzten Leinwand aufgebaut. Durch Kamerafahrten auf der Leinwand entstehen Szenenübergänge. Das Werkzeug macht das Importieren eigener Bilder sehr leicht und ermutigt dadurch zu Videos individuellen Stils.

Preview ist ab jedem Punkt des Videos möglich. Die Quelldateien sind lokal verfügbar, können aber auch in der Cloud gespeichert werden. Die Importfunktion für Quelldateien erleichtert den Austausch von Szenen und damit die Zusammenarbeit. Der Export als Full HD Video erfolgt lokal.

4.3.4 PowerPoint

Power Point von Microsoft ist eines der bekanntesten Präsentationstools im professionellen Bereich. Es verfügt für alle eingebauten grafischen Objekte über umfangreiche Animations- und Transitionseffekte, die sehr fein konfigurierbar sind. Kombiniert mit der Möglichkeit, Präsentationen als Full HD Videodateien zu exportieren (mit einer fixen Zeit pro Folie), wird das Tool zum Partner für ausgewählte, eher grafisch orientierte Animationsszenarien.

4.4 Toolentscheid und Arbeitsprozess

Die Evaluation der Werkzeuge führte zu folgendem Entscheid:

Die unglücklich realisierte Preview Funktion von GoAnimate wirft dieses Tool aus dem Rennen. PowToon verfügt über eine für unseren Zweck ungeeignete Bildbibliothek und bietet nicht genug Einstellungen für das Timing der Animation. Zudem eignet sich bei beiden Tools der mit Wartezeiten verbundene Prozess für den Export des fertigen Videos nicht für dieses Projekt, da davon auszugehen ist, dass dies mehrmals erfolgen wird.

Deshalb werden die Animationen mit VideoScribe realisiert. VideoScribe überzeugt mit einer einfachen Benutzeroberfläche, präzisen Einstellmöglichkeiten für das Timing und einem lokalen Videoexport. Es ist das einzige Tool für eine Whiteboard Animation, das die Option bietet, auf eine Zeichenhand zu verzichten. Die Bildbibliothek ist ansprechend und offen, denn eigene Bilder können importiert werden. Auch ein Bildexport aus der Bibliothek des Tools ist möglich, um Farbwerte oder Strichdicken von Bildern anzupassen.

Um die Projektkomplexität überschaubar zu halten und paralleles Arbeiten zu ermöglichen, soll pro Szene ein Projekt entstehen. Die einzelnen Szenen werden exportiert und mit einem Standard Video Editing Tool – Adobe Premiere – zusammengefügt.

Diese Toolkette ergibt den Arbeitsprozess gemäss folgender Abbildung. Für das Erstellen der Szenen wird in Iterationen gearbeitet. Diese sind nicht eingezeichnet.

Abbildung 12: Arbeitsprozess Animation (Höppli)

4.5 Arbeitsmethodik zur Erstellung des Videos

Bei einem Video denkt man zuerst an Bilder. Der Arbeitsprozess startet aber nicht damit. Am Anfang eines guten Videos steht ein gutes Skript.

Dieses Kapitel skizziert die Arbeitsschritte, die die Autoren für die Erstellung ihres Videos einhielten:

1. Erstellen des Skripts
2. Visualisierungen definieren für den Inhalt – das Storyboard
3. Aufnahme der groben Erzählstimme – der Voiceover
4. Layout und Animation der einzelnen Szenen
5. Finalen Voiceover hinzufügen, Timing feinabstimmen
6. Soundtrack hinzufügen

Die Arbeitsschritte sind weitgehend unabhängig von den verwendeten Tools. Sie werden in ähnlicher Form auch von professionellen Anbietern empfohlen (vgl. Air, Oakland & Walters, 2015, S. 4). Die folgenden Unterkapitel stellen die Arbeitsschritte genauer vor und verbinden sie mit dem Inhalt dieser Arbeit.

4.5.1 Skript

Das Skript enthält eine klare und zentrale Botschaft. Für diese Arbeit ist das: Lesen ist etwas Wunderbares! Wird diese Botschaft in eine Geschichte verpackt, nimmt der Zuschauer sie besser auf. Die Geschichte soll einfach sein, denn Video-Zeit ist kurz. Die darin präsentierten Informationen müssen gut organisiert sein. Es hilft, sie vorher aufzulisten und nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Alles, was nicht essentiell ist, darf weggelassen werden (vgl. Air et al., 2015, S. 7-8).

Um den theoretischen Bezug der Inhalte transparent zu machen, enthält das Skript (s. Anhang) Theorieverweise. Bei jeder Szene wird das entsprechende Theoriekapitel aufgeführt, auf welches der Szeneninhalte Bezug nimmt.

Das Skript wird in einer einfachen, positiven und inspirierenden Sprache formuliert, die das Zielpublikum im Auge behält. Fachsprache darf vorkommen, da der Film für ein Fachpublikum ist. Aber verschachtelte oder komplexe Sätze verwirren. Eine Aussage pro Satz genügt (vgl. Air et al., 2015, S. 17).

4.5.2 Storyboard

Der visuelle Stil transportiert die Botschaft des Skripts. Er soll diese untermalen, wo nötig verstärken und hat wesentlichen Einfluss auf die Verständlichkeit des Inhaltes.

Gute Videos kommen mit einem einzigen, konsistenten visuellen Stil aus (vgl. Air et al., 2015, S. 21). Dazu gehören auch Farbpalette und Font.

Für die Visualisierung des Lesevorgangs im Logogen Modell bietet sich eine Whiteboard Animation an. Zum einen sind Erklärvideos in diesem Stil bereits erfolgreich auf dem Markt. Zum anderen kann gemeinsam mit dem Zuschauer der Lesevorgang in seinen Komponenten erarbeitet und aufgebaut werden, bis er sich zu einem komplexen aber verständlichen Ganzen zusammenfügt. Denn das virtuelle Whiteboard kann durch Wegzoomen ständig erweitert und das Logogen Modell sukzessive vervollständigt werden. Die Bottom-up Erklärung soll einen Gegenpol einnehmen zur Art und Weise, wie ein Modell normalerweise präsentiert und eingeführt wird – vom Ganzen zum Detail.

Die Figuren der Rahmengeschichte schaffen einen emotionalen Bezug zum Inhalt und untermalen den Erklärungsprozess. Sie sollen im gleichen Stil gehalten werden und sich natürlich in die Visualisierung einfügen. Die vorhandene Bildbibliothek im Animationstool VideoScribe ist eine qualitativ gute Quelle, einzelne Bilder müssen aber ersetzt oder nachbearbeitet werden, damit sie dem einheitlichen Stil gerecht werden. Die beschränkte Bildauswahl des Programms macht zudem eine Suche nach spezifischen Vektorgrafiken bzw. Abbildungen nötig.

4.5.3 Erster Voiceover

Der Erzählkommentar definiert das Tempo des Videos. Er ist ausformuliert im Skript und liefert den Takt für die Szenenabfolge. Umgekehrt kann die visuelle Ausgestaltung einer Szene deren Text wieder beeinflussen. Kleine Änderungen im Kommentar, ein anderer Rhythmus oder eine andere Formulierung scheinen plötzlich angebracht. Deshalb werden die ersten Voiceover ohne grossen technischen Aufwand mit dem Mikrofon des Computers selber aufgenommen.

4.5.4 Layout und Animation der einzelnen Szenen

Dieser Schritt vereint die Geschichte des Skripts mit den ausgewählten Visualisierungen. Air et al. (2015, S. 36 ff) betonen, dass gute Layouts sowohl Bildern als auch Text Raum zum Atmen lassen. Information in einer visuell kompakten Umgebung leidet. Hierarchien oder grafische Raster helfen dem Zuschauer, sich zu orientieren. Wichtiges darf grösser sein. Wenn man sein Handwerk nicht wirklich versteht, sollten Bewegungsrichtungen, vor allem bei Szenenübergängen, nicht wild durcheinander gewählt werden. Auch für die Animation gilt: im Zweifelsfall einfach halten!

Ein Whiteboard ist vorerst unbelastet. Kein Hintergrund lenkt vom Inhalt ab. Der schwarz-weiss Kontrast von Screen zu Schrift oder Objekt gewährleistet klar definierte Visualisierung und reduziert auf das Wesentliche. Punktuell und gezielt eingesetzte Farbakzente können wirkungsvoll auf Inhalte fokussieren.

Visuelle Wiederholungen helfen, sich zurecht zu finden. Aus diesem Grunde wird beim Aufbau des Logogen Modells auf eine vorher angefertigte Vorlage des *ganzen* Modells zurückgegriffen. Somit sind Komponenten, auch wenn sie einzeln oder als Ausschnitt gezeigt werden, kongruent und am gleichen Ort, was für eine schnelle Orientierung hilft.

4.5.5 Finaler Voiceover und Feinabstimmung des Timings

Der finale Voiceover wird in einer besseren Qualität aufgenommen. Jetzt entscheidet sich auch Geschwindigkeit und Rhythmus der Animation. Visuelle Überforderung durch zu hohes Tempo ist genauso zu vermeiden wie Langeweile durch zu viele statische Kameraeinstellungen. Da der Wortlaut inzwischen im Detail feststeht, kann er für die Aufnahme im richtigen Tempo abgelesen werden. Diese Aufgabe übernimmt eine Mitstudentin mit ausgebildeter Gesangsstimme in einem professionellen Tonstudio. Zur Vereinfachung der Zusammenfügung von Sprecherstimme und Visualisierung wird der Sprechertext gemäss Skript in einzelnen Szenen aufgezeichnet und vom Tonstudio als Audiofiles zur Verfügung gestellt.

Beim Einfügen der Audiodateien in die Visualisierung müssen die programmierten Zeiten angepasst und auf den Voiceover abgestimmt werden. Dies geschieht in VideoScribe. Der Voiceover wird mit exportiert, aber in Adobe Premiere noch einmal eingefügt. Dies erlaubt eine einfache Synchronisation der Tonspur mit dem Video beim Schneiden der Szenen, verhindert aber den Qualitätsverlust der Tonspur, der durch das doppelte Rendern entstehen würde.

4.5.6 Soundtrack

Der letzte Arbeitsschritt ist die Wahl geeigneter Musik für das Video.

Musik ist eines der einnehmendsten Medien, um Emotionen zu transportieren. Auch hier diktiert die Botschaft des Skripts den Ton: Welches Gefühl soll das Video vermitteln? Welche Musik unterstreicht die Optik des Films, anstatt von ihr abzulenken? Soll musikalisch eine bestimmte Zeitepoche intoniert werden, oder ist im Gegenteil eine möglichst zeitlose Popularität angebracht?

Videos mit Voiceover verwenden selten einen Soundtrack mit Gesang, da dieser Gefahr läuft, mit der Sprechstimme zu konkurrieren (vgl. Air et al., 2015, S. 50). Auch das Timing der Musik spielt eine Rolle. Die Musik muss nicht das ganze Video untermalen. Gute Effekte ergeben sich oft durch einen gezielten Einsatz.

In der Animation soll die freudige Grundstimmung der Botschaft 'Lesen ist etwas Wunderbares' von der Musik aufgegriffen werden und an Anfang und Schluss das Video umrahmen. Da aber in kurzer Zeit viele Informationen präsentiert werden, wird auf Musik während der Ausführungen verzichtet. Als zusätzlichen auditiven Input dienen verschiedene Soundeffekte, die den Visualisierungen zu mehr Lebendigkeit verhelfen.

5 Diskussion

Lesen und damit verbundene Schwierigkeiten sind allgegenwärtig in der logopädischen Praxis. Die Fachperson ist gefordert, diagnostisch und therapeutisch gezielt und wirksam vorzugehen. Ein vertieftes Verständnis sowohl des Lesevorgangs als auch seiner Teilprozesse ist Voraussetzung dafür.

Die drei Routen im Logogen Modell, ergänzt mit der Phonologischen Rückkopplung, decken sowohl reguläres, lernendes sowie gestörtes Lesen ab und bieten somit umfassende Erklärungen von therapierelevanten Aspekten des Lesevorgangs. Die neueren Erkenntnisse aus verwandten Fachdisziplinen bereichern das Verständnis für das Lesen und sind verwendbar für das logopädische Tätigkeitsfeld. Sie lassen sich durchaus in das Modell integrieren und ergänzen dieses besonders mit Hypothesen über den inneren Aufbau der Teilprozesse und der Konnektivität der einzelnen Elemente. Dass die neuere Forschung das Modell nicht widerlegt, sondern in weiten Teilen bestätigt, ist erfreulich und eine Bestätigung, dass das richtige Modell für diese Arbeit ausgewählt wurde.

Jüngere Modelle des Lesens stehen nicht im Widerspruch zum Logogen Modell. Sie haben jedoch andere Fokusse. Computermodelle beispielsweise simulieren Worterkennungseffekte oder das Priming im Graphematischen Input Lexikon ebenso wie die gleichzeitige Aktivität der Sublexikalischen und Lexikalischen Route. Die Ausweitung der Perspektive lohnt sich also und hilft für ein breiteres Verständnis des Lesens.

Modelle sind *eine* Herangehensweise, um den Lesevorgang zu erklären. Sie sind aber abstrakt und normalerweise statisch – ganz im Gegensatz zum dynamischen Vorgang, den sie darstellen. Das lateinische Wort *animare* bedeutet nichts anderes als 'zum Leben erwecken'. Und genau dies geschieht im Animationsfilm 'Lotta liest' mit dem Lesevorgang im Logogen Modell. Damit rückt die Darstellung des Lesens einen kleinen Schritt näher zu den im Gehirn stattfindenden Prozessen.

John Morton war ein Visionär. Er entwarf das Logogen Konzept ohne vertiefte neuroanatomische Kenntnisse und liegt trotzdem erstaunlich nahe an modernen Ansichten über die Funktionsweise des Gehirns. Alle Überarbeitungen und Ergänzungen im Laufe der Jahre änderten nichts an seinen Kernaussagen. Das ist sicher auch ein Grund, warum das Logogen Modell heute noch existiert und eine Bedeutung hat.

5.1 Evaluation des Filmes

5.1.1 Informelle Befragung

Um die beabsichtigte Wirkung, nämlich Verständlichkeit und Interessensweckung am Lesevorgang im Modell informell zu überprüfen, wurden drei Fachpersonen, eine Logopädin und zwei Lehrpersonen befragt. Diese bestätigten nach der Präsentation, dass die Animation sie im Verständnis sowohl von Lesevorgang als auch Modell unterstützen würde. Es wurden Bezeichnungen wie klar, deutlich, ansprechend und verständlich genannt.

Allerdings tauchte die Frage auf, warum zur Visualisierung der Worterkennung Dämonen gewählt worden waren. Diese seien normalerweise negativ konnotiert und würden mit böse oder bedrohlich assoziiert. Eine Lehrperson erwähnte, dass die ursprünglich positive Verwendung des Wortes Dämon als 'helfender Geist' im Laufe der Jahrhunderte zu einem negativen 'bösen Geist' geworden sei. Bei der Produktion der Animation hatten die Autoren bereits darüber diskutiert und sich dazu entschieden, an der Originalversion des Pandämoniums von Oliver Selfridge (vgl. Selfridge, 1959) nichts Grundlegendes zu verändern. Es wurde jedoch darauf geachtet, die Dämonen möglichst

harmlos zu visualisieren und durch Formulierungen wie 'kleine Dämonen' diesen Eindruck zu unterstreichen.

5.1.2 Vorschlag für die systematische Evaluation

Wie in Kapitel 2.1.5 dargelegt, wird in dieser Arbeit eine systematische Evaluation der Animation nur als Vorschlag beschrieben.

Grundsätzlich ist sowohl eine quantitative als auch qualitative Erhebung möglich. Da das Video vor allem für die Lehre im Logopädiestudium gedacht ist, bietet sich eine Evaluation in diesem Umfeld an.

5.1.2.1 Quantitative Evaluation

Denkbar wäre ein quantitativer Fragebogen für Studierende, konzipiert entweder als Wissenstest über das Modell und den Lesevorgang oder aber mit Fragen auf der Metaebene, beispielsweise eine Eigeneinschätzung des Verständnisses des Modells vor und nach der Präsentation der Animation mit einer Werteskala. Die beiden Fragetypen könnten auch kombiniert werden.

5.1.2.2 Qualitative Evaluation

Eine andere Möglichkeit wären qualitative Interviews oder ein qualitativer Fragebogen. Gestellte Fragen könnten sich auf Inhalt oder Visualisierung beziehen. Die Befragten sollen zum Beispiel beschreiben, was sie nach der Präsentation (besser) verstehen oder was sie verwirrt habe.

Selbstverständlich könnten quantitative und qualitative Fragen ebenfalls kombiniert werden, die Testgruppe liesse sich ausweiten auf Dozierende und Fachpersonen und selbst eine Vergleichsgruppe wäre denkbar: Die Animation würde nur der Hälfte der Testpersonen gezeigt und die jeweiligen Ergebnisse der Befragung würden ausgewertet und miteinander verglichen werden.

Aus der Evaluation würden die Autoren sich die Bestätigung für einen sinnvollen Einsatz im Studium und allgemein für eine Vertiefung des Verständnisses des Lesevorgangs im Logogen Modell erhoffen. Doch auch Schwachstellen oder Unklarheiten könnten identifiziert und überarbeitet werden. Die Durchführung einer systematischen Evaluation der Animation wird hier als mögliche Anschlussarbeit vorgeschlagen.

5.2 Ausblick

Nebst einer ausführlichen Evaluation des Animationsvideos wären auch anderweitige Weiterführungen dieser Arbeit interessant:

- Der Vergleich eines psycholinguistischen und eines computerlinguistischen Sprachmodells: Was können die Modelle jeweils, was können sie nicht? Worin bestehen die grundlegenden Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten? Welchem gehört die Zukunft?
- Die Erweiterung der Animation um weitere Elemente des Logogen Modells: Sowohl die Verarbeitung von gehörten Wörtern (auditive Analyse) als auch das Schreiben von Wörtern könnte ergänzt werden.
- Die Berücksichtigung von Pathologien: Welche Störungsbilder lassen sich wie im Modell erklären? Wie unterstützt das Modell Fachleute bei Diagnostik und Therapie im Detail?

Die Autoren würden sich freuen, sollte dieses Werk zu weiterer Entwicklungs- oder Forschungstätigkeit inspirieren.

5.3 Reflexion

Das Fundament dieser Arbeit ist unsere Begeisterung für das Lesen. Wir sind überzeugt, dass im therapeutischen Alltag modellgeleitetes Vorgehen die Qualität der praktischen Arbeit verbessert. Gerade auch bei einer kulturell so verankerten und vermeintlich einfachen Selbstverständlichkeit wie dem Lesen.

Ein Entwicklungsprojekt birgt immer Überraschungen. Deshalb ist ein strukturiertes Vorgehen essentiell. Das solide und breit gefasste theoretische Verständnis des Themas war Voraussetzung für die Entwicklung der Animation. Der Abschluss des theoretischen Teils der Arbeit war Meilen- und Prüfstein des Projektes: Hätte die Theorie aufgezeigt, dass das Logogen Modell zeitgemässen Erkenntnissen nicht mehr genügt, wäre eine Fortsetzung der Arbeit kaum sinnvoll gewesen.

Aus der Fülle der erarbeiteten Hintergrundinformationen diejenigen auszuwählen, die in die Visualisierung Verwendung fänden, erwies sich als schwierige Aufgabe. Die getroffene Wahl zu evaluieren, bevor mit der filmischen Umsetzung begonnen wird, erscheint geboten. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde aus Aufwandsgründen darauf verzichtet. Die Verlinkung des Skriptes mit dem Theorieteil schafft zwar Transparenz, beruht aber auf Entscheiden der Autoren.

Der Animationsfilm als Zielmedium war seit Beginn des Studiums Vision. Das im Kapitel 4.5 beschriebene Vorgehen hat sich sehr bewährt. Da das Skript vor Beginn der visuellen Produktion weitgehend finalisiert war, konnten Leerläufe während der Implementationsphase vermieden werden. Der rote Faden war ausgebreitet und trug. Das Feinschleifen des Wortlauts während der Szenenerstellung war jedoch notwendig und fand wie geplant statt.

Qualität in der Umsetzung war den Autoren wichtig. Diese äussert sich nicht nur in einer ansprechenden, konstanten visuellen Sprache, sondern auch in der Tonqualität. Auf der technischen Ebene wird Qualität nur erreicht, wenn alle technischen Formate der einzelnen Arbeitsschritte zusammenpassen. Dies im Voraus zu planen war spannend und anspruchsvoll zugleich. Die Umsetzung unter Zeitdruck verlangte Disziplin, Engagement, Toleranz und Humor.

An dieser Stelle danken wir Dominique Williams, die mit ihrer Stimme dieses Projekt bereichert hat. Andrea Geigenberger in der Rolle als Betreuerin hat uns mit ihrem Glauben an das Projekt von Anfang an unterstützt und sich bei Fragen pragmatisch und effektiv eingebracht. Dank auch an sie.

Wir sind sehr zufrieden mit dem erreichten Resultat und hoffen, dass der Film in der Lehre Verwendung findet.

6 Quellenangaben

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwurfsvorgehen für wissenschaftliche Modelle.....	11
Abbildung 2: Frühe Version des Logogen Modells.....	13
Abbildung 3: Revidiertes Logogen Modell, Stand 1977	14
Abbildung 4: Logogen Modell, erweitert für das Schreiben	15
Abbildung 5: Eine aktuelle Version des Logogen Modells.....	17
Abbildung 6: Wortbaum mit Silben und Morphemen als Zwischenknoten.....	22
Abbildung 7: Linke Hemisphäre des Gehirns, mit superior und middle temporal gyrus	27
Abbildung 8: Semiotisches Dreieck	28
Abbildung 9: Neurokognitives Modell der Prozesse, die beteiligt sind an der Sprachproduktion und Sprachrezeption	31
Abbildung 10: Schematische Repräsentation der Metaanalysen-Resultate für die Wortproduktion	32
Abbildung 11: Schematische Beschreibung des CDP+ Modells.....	34
Abbildung 12: Arbeitsprozess Animation.....	41

6.2 Literaturverzeichnis

- Air, J., Oakland, E. & Walters, C. (2015). *How to design your own whiteboard animation*. Bristol, UK: Sparkol Books.
- Arn, C. (2013). *Einführung Psycholinguistik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Brybaert, M., Grainger, J. & Ziegler, J.C. (2010). Modelling word recognition and reading aloud. *European Journal of Cognitive Psychology* 22 (5), 641-649.
- Campbell, K.E., Oliver, D.E., Spackman, K.A. & Shortliffe, E.H. (1998). Representing Thoughts, Words, and Things in the UMLS. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 5 (5), 421-431.
- Davis, R. & Hailey, S. (2001). *Dyslexia – the big picture. A multidimensional learning style*. Davis Dyslexia Correction Center. Zugriff am 14.01.2017 unter https://www.davidyslexia.com/big_picture.html
- Dehaene, S. (2010). *Lesen*. München: Albrecht Knaus.
- Ellis, A.W. (1993). *Reading, Writing and Dyslexia. A cognitive Analysis (2nd Ed.)*. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.
- Fitz, H. (2014). *Computermodule für Spracherwerb und Sprachproduktion*. Forschungsbericht Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. Zugriff am 06.01.2017 unter https://www.mpg.de/7850678/Psycholinguistik_JB_2014
- Frawley, W. (2009). *Linguistic Semantics*. York & London: Routledge.

- Haines, D.E. & Mihailoff G.A. (n.d.). *The Telencephalon*. Zugriff am 07.02.2017 unter <http://clinical-gate.com/the-telencephalon/>
- Haller, C. (2006). *Illetrismus - ein soziales Problem? Zu den Entstehungsbedingungen und Auswirkungen eines wiederentdeckten Phänomens in der Schweiz*. Diplomarbeit. Zugriff am 14.01.2017 unter <http://www.grin.com/de/e-book/70338/illetrismus-ein-soziales-problem-zu-den-entstehungsbedingungen-und>
- Hasomed RehaCom. (2014). *Computergestützte kognitive Rehabilitation – Sakkadentraining*. Handbuch zum Sakkadentrainer. Zugriff am 13.11.2016 unter https://www.hasomed.de/fileadmin/user_upload/RehaCom/Mediathek/Handbuecher/Deutsch/RehaCom_Handbuch_Sakkadentraining.pdf
- Heinkel, N. (2008). *Lese-/Rechtschreib-Schwäche (LRS)*. Studienarbeit der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Zugriff am 07.01.2017 unter <http://www.grin.com/de/e-book/145092/lese-rechtschreibschwaeche-lrs>
- Indefrey, P. & Levelt, W.J.M. (2004). The spatial and temporal signatures of word production components. *Cognition*, 92, 101–144.
- Kempe Preti, S. (2014). *Schriftsprachstörungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kerkhoff, G. (2010). Evidenzbasierte Verfahren in der neurovisuellen Rehabilitation. *Neuro Rehabil*, 16 (2), 82-90.
- Kopp, K. (n.d.). *Literaturtheorien im Netz – Signifikant / Signifikat*. Freie Universität Berlin. Zugriff am 22.01.2017 unter <http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/littheo/glossar/signifikant.html>
- Mediamanual.at (2016). *Das semiotische Dreieck*. Bundesministerium für Bildung Österreich. Zugriff am 20.01.2017 unter <https://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/kommunikation/bedeutung/semio1.php#oben>
- Morton, J. (1979). Word Recognition. In J. Morton & J.C. Marshall (Edt.), *Psycholinguistics series 2: Structures and Processes* (S. 107-156). London: Paul Elek Limited.
- Morton, J. (1980). The Logogen Model and Orthographic Structure. In U. Frith (Edt.), *Cognitive Processes in Spelling* (S. 118-132). London: Academic Press.
- Patterson, K. (1988). Acquired Disorders of Spelling. In G. Denes, C. Semenza & P. Bisiacchi (Edt.), *Perspectives on cognitive neuropsychology* (S. 213-229). Hove: Lawrence Erlbaum Associates Ltd.
- Perry, C., Ziegler, J. C. & Zorzi, M. (2007). Nested Incremental Modeling in the Development of Computational Theories: The CDP+ Model of Reading Aloud. *Psychological Review* 114 (2), 273-315.
- Rickheit, G., Weiss, S. & Eikmeyer, H.J. (2010). *Kognitive Linguistik*. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.
- Ritter, C. (2005). *Entwicklung und empirische Überprüfung eines Lesetrainings auf Silbenbasis*. Dissertation, Humanwissenschaftliche Fakultät, Potsdam. Zugriff am 15.01.2017 unter <http://d-nb.info/982283253/34>;
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern*. Berlin Heidelberg: Springer.

- Schade, U. (1999). *Konnektionistische Sprachproduktion*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
- Schneider, B., Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2014). *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel* (6. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Selfridge, O.G. (1959). Pandemonium: A paradigm for learning. In National Physical Laboratory Symposium No. 10, *Mechanisation of Thought Processes* (Volume I, S. 511-531). London: Her Majesty's Stationery Office.
- Simos, P.G., Breier, J.I., Fletcher, J.M, Foorman, B.R, Castillo, E.M. & Papanicolaou, A.C. (2002). Brain mechanisms for reading words and pseudowords: An integrated approach. *Cerebral Cortex*, 12(3), 297–305.
- Stadie, N., Cholewa, J. & De Bleser, R. (2013). *Lemo 2.0 Lexikon modellorientiert*. Hofheim: NAT-Verlag.
- Stauffacher, V. (1992). *Lesen und Schreiben - ein Problem? Schule und funktionaler Analphabetismus*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Studer-Eichenberger, E. (2016). *Das Lesen im Blick – Steuerung der Blickbewegungen bei Dyslexie*. Weiterbildungsangebot der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Zugriff am 13.11.2016 unter http://www.hfh.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsplaner/das_lesen_im_blick_steuerung_der_blickbewegungen_bei_dyslexie/
- The Royal Society. (2016) *Fellows Directory*. Zugriff am 19.08.2016 unter <https://royalsociety.org/people/john-morton-11979/>
- Tophinke, D. (2002). Die lautlich-segmentale Analyse des Gesprochenen und ihre Forcierung im Schriftspracherwerb. In: C. Röber-Siekmeyer & D. Tophinke (Hrsg.), *Schrifterwerbskonzepte zwischen Sprachwissenschaft und Pädagogik* (S. 48-65). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Zorzi et al. (n.d.). *CDP: The Connectionist Dual Process model of reading aloud*. Computational Cognitive Neuroscience Lab. University of Padova. Zugriff am 07.01.2017 unter <http://ccnl.psy.unipd.it/CDP.html>

7 Anhang

7.1 Skript der Animation.....	I
7.2 Online Recherche Animationstools.....	VI
7.3 Autorenschaft.....	IX

7.1 Skript der Animation

Nr	Szene	Sprecherin	Sounds
	Szene 1 Theoriebezug: Kap. 3.3	t ca. 0:35	
1.1	Bücherstapel Mädchen erscheint	<i>Lesen ist etwas Wunderbares!</i> [4 s] <i>Das findet auch Lotta.</i>	Musik
1.2	Lotta mit Buch in Hand	<i>Deshalb liest sie jeden Tag ihrem besten Freund Pom vor.</i> <i>Denn Lotta liebt Pom.</i> [2 s]	Musik im Hintergrund
1.3	Katze herein zu Lotta	<i>Da ist er ja schon!</i> [1 s]	Tatzen oder Miau
1.4	Zoom auf Ls Kopf, grosser Fragezeichen	<i>Wenn Lotta vorliest, passiert einiges in ihrem Kopf. Denn der Lesevorgang ist sehr komplex.</i>	
1.5	Viele Fragezeichen ploppen auf. Schwenk nach rechts, Modell, anschreiben	<i>Besser, wir teilen ihn in Teilschritte auf.</i> <i>Dazu verwenden wir ein Modell: das Logogen Modell.</i>	
	Schwenk nach rechts, weisser Canvas		
	Szene 2 Theoriebezug: Kap. 3.3.1 & 3.3.2.1	t ca. 0:55	
	Lotta move-in von rechts, optische Fortsetzung des Schwenks		
2.1	L steht mit Buch da	<i>Was passiert als Erstes, wenn Lotta ein Wort liest?</i> [1 s]	
2.2	Zoom auf Ls Augen Buchstaben erscheinen in den Augen	<i>Genau, Lottas Augen sehen die Buchstaben und ihr Gehirn erkennt diese.</i>	
2.3	Das Wort „Vögel“ erscheint Einzelne Buchstaben leuchten nacheinander grün auf oder vertauschen	<i>Lottas Gehirn muss aber nicht nur die Buchstaben erkennen, sondern auch deren POSITION im Wort.</i>	Blink?
2.4	Kästchen wird gezeichnet Bezeichnung: Visuelle Analyse	<i>Das alles passiert während der Visuellen Analyse.</i>	
2.5	Neues Kästchen zeichnen, Bezeichnung: Visueller Input-Buffer, Diskette	<i>Im Visuellen Input Buffer werden diese Informationen zwischengespeichert.</i>	
2.6	Neues Kästchen zeichnen,	<i>Jetzt braucht Lotta ein mentales Wörterbuch.</i>	
2.7	Bezeichnung: Graphematisches Input Lexikon	<i>Es heisst Graphematisches Input Lexikon ...</i>	
2.8	Zoom-in	<i>... und enthält alle geschriebenen Wörter, die Lotta kennt.</i>	
2.9	Auswischen	<i>Nun, eigentlich sind es nicht direkt Wörter,</i>	
2.10	Karteikasten, Schlüssel -> Zugriff	<i>sondern Zugriffsprozesse auf Wörter.</i>	Schlüssel/ Schublade?
2.11	John Morton, Notizzettel, Schlüssel auf Zettel + Logogen anschreiben	<i>Der Erfinder des Logogen Modells, John Morton, nannte diese Zugriffsprozesse „Logogene“. [1 s]</i>	Pingeräusch
2.12	Schwenk nach rechts auf Lichtschalter	<i>Doch wie funktioniert das?</i>	

Nr	Szene	Sprecherin	Sounds
	Szene 3 Theoriebezug: Kap. 3.4.1	t ca. 1:25	
	Szene 3a	0:20	
3.1	Schwarzer Screen	<i>Stellen wir uns diese Logogene doch einmal als kleine Dämonen vor.</i>	Lichtschalter
3.2	Dämon-Augen erscheinen, morph-out	<i>Da blickt uns ein Buchstaben-Dämon an. Er ist genau für einen Buchstaben zuständig.</i>	
3.3	2. Dämon-Augen erscheinen, morph-out	<i>Das ist ein Buchstabengruppen-Dämon.</i>	
3.4	3. Dämon-Augen erscheinen, morph in	<i>Und das ein Wort-Dämon.</i>	
	Szene 3b	0:55	
3.5	Drei Ellipsen zeichnen, ‚V‘ erscheint	<i>Sobald Lottas Visuelle Analyse die ersten Daten liefert, beginnt im Input Lexikon der Kampf um die Erkennung. [1,5 s]</i>	Dämon: V? V!
3.6	Buchstaben-Dämon erscheint	<i>Klar, der Buchstaben-Dämon V fühlt sich sofort angesprochen.</i>	
3.7	Wort-Dämon erscheint	<i>Der Wort-Dämon VON meldet sich vorsichtshalber auch schon mal. [1 s]</i>	Dämon: von! Von!
3.8	Drei weitere Wortdämonen Augenpaare werden sichtbar	<i>Wie seine Kollegen. [3 s]</i>	Voll! Voll! Vor! Viel! Viel!
3.9	Zuerst eines, dann nochmals 2 Augenpaare	<i>A schreit zusammen mit vielen anderen Buchstabendämonen, dass ER an erster Position NICHT gemeint ist. [2 s]</i>	nicht A! Nicht A! Nicht ka! Nicht U!
3.10	Punkte für die fehlenden Buchstaben Dämon VON verstummt und verschwindet.	<i>Da übermittelt die Visuelle Analyse die Wortlänge! VON muss sich leider zurückziehen, er ist zu kurz.</i>	Dämon knurrt
3.11	Der zweite Buchstabe ö erscheint 4 Augenpaare erscheinen	<i>Mit jeder weiteren Information entfachen neue Dämonenkämpfe... [4 s]</i>	Vö! Vö! Föhn! völlig! Kein ü!
3.12	Buchstaben g, e, l Alle Augen verschwinden	<i>... bis sich ein Dämon gegen alle anderen durchsetzt.</i>	Dämon: Ruhe!
	Szene 3c	0:10	
3.13	Dämon VÖGEL erscheint, grinst kurz		Vögel
	Szene 4 Theoriebezug: Kap. 3.4.1.3	t ca. 0:35	
	Szene 4a	0:25	
4.1	Schwenk nach rechts	<i>[2 s] So etwa kann man sich die Worterkennung im Graphematischen Input Lexikon vorstellen.</i>	
4.2	Die 3 gleichen Augenpaare noch einmal zeichnen, mit „Logogen“ anschreiben	<i>Jeder Dämon steht für eine hochspezialisierte Neuronengruppe – ein Logogen. [1 s]</i>	
4.3	„V“ „Vö“ „Vögel“	<i>Jedes Logogen erkennt EINEN Buchstaben, EINE Buchstabengruppe oder EIN Wort.</i>	
	Szene 4b	0:10	
4.4	Canvas weiss, alles ist voller Augen, einzelne bewegen sich. Fade to white	<i>Und alle Logogene arbeiten gleichzeitig.</i>	Lichtschalter

Nr	Szene	Sprecherin	Sounds
	Szene 5 Theoriebezug: Kap. 3.2.1	t ca. 0:30	
5.1	Lottas Kopf, 1. Kästchen prallt an ihrem Kopf ab	Übrigens hat Lotta keine Kästchen im Kopf. [0.5 s]	Bing
5.2	2 weitere Kästchen von links und rechts, alle anschreiben	Aber das Logogen-Modell will auch kein Gehirn darstellen. [1 s]	
5.3	Morph zu Kreativmotiven	Es visualisiert kognitive Prozesse, die für die Wortverarbeitung relevant sind. [1.5 s]	
5.4	Schwenk nach rechts, Modell, Morph des 3. Motivs von vorhin zu GIL, wird grün. Pfeil, Wort VÖGEL	Und der Teilprozess „Graphematisches Input Lexikon“ hat soeben das Wort 'VÖGEL' erkannt.	Bing
5.5	Fragezeichen	Aber was das bedeutet, davon hat das Lexikon keinen blassen Schimmer.	
	Szene 6 Theoriebezug: Kap. 3.3.2.2 - 3.3.2.4 und 3.4.4	t ca. 1:15	
	Szene 6a	0:15	
6.1	Links alles auswischen		
6.2	Semantisches System zeichnen Anschreiben	Denn für die Bedeutung des Wortes ist das Semantische System zuständig.	
6.3	Verbindungspfeil GIP zum Semantischen System zeichnen, anstupsen Wort „Vögel“ zu diesem Pfeil	Und das von Lotta wird gerade angestubst.	Anstupsen
6.4	Neuronale Welle, Zoom in	Jetzt rauscht eine neuronale Welle durch Lottas Kopf.	Welle
	Szene 6b	0:20	
6.5	Verschiedene Kreativmotive morphen herein Fliegender Vogel + spiegeln (Vögel) Schwenk nach links, Muster angeschnitten	Das Semantische System aktiviert das Konzept VÖGEL. [2 s]	Gezwitscher
6.6	Badewanne + Gummiente Flugzeug	Dazu gehören auch verwandte Konzepte. [2 s]	Tub, Flugzeug
6.7	Vogelkacke-Attacke	Und ganz persönliche Erinnerungen. [2 s]	Landung
6.8	Schnitt auf Prototyp Vögel Schwenk nach rechts oder harter Schnitt	Aber bleiben wir beim Kernkonzept.	
	Szene 6c	0:30	
6.9	Schwenk nach rechts auf Modell Alles bis Semantisches System		
6.10	Zoom in Pfeil zu Phonologischem Output Lexikon Vogel fliegt zum Pfeil Kästchen für POL, anschreiben, Pfeil nach unten	Damit gelangen wir in Lottas Phonologisches Output Lexikon. Es enthält alle phonologischen Wortformen, die Lotta vom Sprechen kennt ...	Evt. Fluggeräusch
6.11	VÖGEL als phonol. Wortform erscheint unter Pfeil	... und liefert umgehend die gewünschte.	

Nr	Szene	Sprecherin	Sounds
6.12	Zoom out Kasten zeichnen, anschreiben mit Phonologischer Output Buffer, Diskette dazu Pfeil nach unten blinkt	<i>Diese Wortform wird im Phonologischen Output Buffer zwischengespeichert.</i> <i>So hat Lotta Zeit, das Wort zu artikulieren.</i>	Blinken
6.13	Pfeil blinkt weiter	[3 s]	Blinken
6.14	Schwenk nach unten	<i>LOOTTA, wir sind bereit!</i>	Im Chor
	Szene 6d	0:10	
6.15	Schwenk nach unten, Lotta + Pom		
6.16	Lotta liest Pom vor Sprechblase + VÖGEL phonetisch		Vögel (Lotta)
6.17	Pom: Denkblase + Fragezeichen Dann rotierende Zahnräder		Pom miaut fragend, Zahnrad- geräusch
	Schwenk nach rechts, weisser Canvas		
	Szene 7 Theoriebezug: Kap. 3.3.3	t ca. 0:30	
7.1	Schwenk-Fortsetzung nach rechts, ganze Sem.lexikalische Route	<i>Dieser Pfad nennt sich Semantisch Lexikalische Route.</i>	
7.2		<i>Ja, es gibt Routen Im Logogen-Modell.</i>	
7.3	Katzenspur	<i>Nehmen wir doch einmal eine Abkürzung!</i> [3 s]	
7.4	Titel: Direkte Lexikalische Route	<i>Die DIREKTE Lexikalische Route ist so eine.</i>	
7.5	Pfeil Abkürzung	<i>Sie lässt das Semantische System einfach links liegen.</i>	
7.6		<i>Das hat natürlich einen Nachteil.</i>	
7.7	Semantisches System durchstreichen + grau, Modell stehen lassen	<i>Wer so liest, hat KEINE Ahnung vom Inhalt.</i>	
	Szene 8 Theoriebezug: Kap. 3.3.4	t ca. 0:35	
8.1	Modell, Titel Route	<i>Noch abenteuerlicher ist die Sublexikalische Route. [1 s]</i>	
8.2	Lottas Kopf + Buchstaben einzeln. Buchstaben erhalten ihre phonemischen Pendants	<i>Lotta entziffert gerade ein Wort, das sie nicht kennt.</i> [4 s] <i>Puh, ist das langsam.</i>	Lotta: R-E-Z-E-P-T
8.3	Schwenk zurück nach links, einzelne kleine Pfeile vom GIB abgehend, neues Kästchen wird angeschrieben	<i>Was Lotta da macht, ist eine Graphem- Phonem Konvertierung.</i>	
8.4	Gleiches Kreuz wie vorher für Phonologisches Input Lexikon Rest ausgrauen	<i>Sie hat für das Wort KEINEN Lexikoneintrag.</i>	
8.5	Pfeile weiter zu Buffer, Phoneme im Buffer zeichnen	<i>Die gefundenen Phoneme werden DIREKT im Phonologischen Output Buffer gespeichert.</i>	
8.6	Lotta angeschnitten von links, einzelne Schweisstropfen um Lottas Kopf	<i>Lotta weiss nie so genau, was dabei herauskommt.</i>	Schweiss- tropfen

Nr	Szene	Sprecherin	Sounds
	Szene 9 Theoriebezug: Kap. 3.4.3	t ca. 0:50	
9.1	Lotta lesend	<i>Aber wer vorliest ... [0.5 s]</i>	
9.2	Close Up Gesicht mit Ohr	<i>... hört sich. [0.5 s]</i>	
9.3	R-E-Z-E-P-T schreiben	<i>Wenn Lotta das Wort noch einmal sagt ...</i>	
9.4	Denkblase	<i>... auch nur innerlich ... [0.5 s]</i>	
9.5	Schwenk zum Modell, auditiven Input Buffer zeichnen	<i>... gelangen die Phoneme in ihren auditiven Input Buffer.</i>	
9.6	Diese einzeichnen, Phoneme im Buffer zeichnen	<i>Das nennt sich phonologische Rückkopplung.</i>	
9.7	Auditive Analyse zeichnen, Diskette zu Buffer	<i>Im auditiven Input Buffer werden auch die akustisch gehörten Worte zwischengespeichert.</i>	
9.8	Phonologisches Input Lexikon zeichnen	<i>Von hier ist es nicht mehr weit bis ins Phonologische Input Lexikon.</i>	
9.9	REZEPT phonologisch ins Lexikon schreiben	<i>Dieses Lexikon enthält alle Wörter, die Lotta vom HÖREN kennt.</i>	
9.10	Verbindung zum Semantischen System zeichnen, Rezept zeichnen	<i>Und so gelangt sie über das Hören mit ein wenig Glück doch noch zu einer Bedeutung.</i>	
9.11	Lottas Gesicht lachend (Aha-Erlebnis) mit grossem AHA!		Ab hier Musik
	Abspann	t ca. 0:10	
	Abspann		Musik
	Schlusszene: Pom liest in einem Buch. Langsamer Zoom auf das Buch, der Titel heisst: Die Besten Rezepte für Geflügel		

7.2 Online Recherche Animationstools

Name	Toon Boom Harmony	PowToon	GoAnimate
Beschreibung	Professionelle Animations-suite Wird u. a. auch von Disney benützt.	Online Video Creation Platform Slide orientiert (wie PPT)	Online Video Creation Platform. Szenenorientiert
Funktionen	Sketch Draw Color Rig (define moving points and hierarchies) Animate	Vorgefertigte Figuren, Objekte und Hintergründe. Eigene Bilder können importiert werden (ohne Animation). Legetrick- und Zeichentechnik. Ab Premium Full HD und Export als MP4. Video muss online konvertiert werden.	Vorgefertigte Figuren, Objekte und Hintergründe. Figuren können angepasst werden. Eigene Bilder können importiert werden. Legetrick- und Zeichentechnik. Ab GoPremium Full HD und Export als MP4. Video muss online konvertiert werden.
Geschätzter Aufwand für die Einarbeitung	Gross. Eigene Kurse	Mittel, da sehr ähnlich wie Power Point	Mittel-hoch, da viele Möglichkeiten
Hardware-Anforderungen	Hoch	Keine Angaben gefunden	Windows 8 Minimum (HTML 5) IE 11, Chrome, Firefox 42, Safari
Lizenzmodell	Desktop App. Miete oder Kauf	Online Tool. Offline nicht verfügbar. Abo muss per Mail abbestellt werden: cancel@powtoon.com	Online Tool. Offline nicht verfügbar. Abo kann via Account beendet werden (Auto Renewal auf Off)
Kosten Miete	Essentials: € 24 / Monat Advanced: € 61 / Monat Premium: € 115 / Monat	Premium: \$ 89 / Monat Edu: \$ 16 / Monat (EDU Wasserzeichen)	GoPublish: \$ 39 / Monat GoPremium: \$ 79 / Monat GoTeam: \$ 159 / Monat
Demoversion erhältlich	Ja. 21 Tage, alle Versionen	Ja. Free account, maximale Videolänge 5 min, Wasserzeichen	Ja. Premiumversion für 14 Tage
Link	https://www.toonboom.com/products/harmony	https://www.powtoon.com	https://goanimate.com/
Demovideo	https://www.youtube.com/watch?v=yGGU-MuJSygo	https://www.powtoon.com/tutorials/	https://support.goanimate.com/hc/en-us/articles/202830884-Watch-The-GoAnimate-Demo-Video-
Kritik	Zu aufwendig für unseren Zweck. Erfahrung notwendig	Schnelle Resultate, solange man sich innerhalb der Templates bewegt. Starre Figuren und Props. Animation wirkt teilweise steif, da vorgefertigt. Nur ein Audiofile pro Projekt! Flash Technologie (=veraltet). Grafische Elemente für das Logogen-Modell vorhanden?	Mehr Kontrolle über die Figuren und das Audio. Suchfunktion über alle Objekte. Besseres Helpcenter als PowToon. 2016 Migration von Flash auf HTML5. Anspruchsvolle Bewegungsabstimmung, da diese immer relativ zwischen den Objekten einer Szene ist.

Name	Wideo	VideoScribe	Power Point
Beschreibung	Online Video Creation Platform.	Einfachstes Produkt der Evaluation. Nur Whiteboard Animation, farbig oder s/w	Präsentationstool der Microsoft Office-Suite.
Funktionen	Vorgefertigte Figuren, Objekte und Hintergründe. Eigene Bilder können importiert werden. Pro Version: nur 180 s Videos Agency Version: 10 min Videos in Full HD Video muss online konvertiert werden. Keine Angaben zum Fileformat gefunden.	Vorgefertigte Figuren, Objekte und Hintergründe. Keine animierten Figuren. Nur Fade-In, Fade-Out, Ausmal- sowie Move Effekte. Legetrick- und Zeichentechnik. Rendern in Full HD ist möglich.	Optimiert für Slide Shows, hat aber umfangreiche Transitionen, Moves und Überblendungen. Keine vorgefertigten Figurenanimationen. Eingebauter Screen Recorder. Präsentation kann direkt in PP als mp4 Film in Full HD exportiert werden (fixe Zeit pro Slide)
Geschätzter Aufwand für die Einarbeitung	Mittel	Klein, da weniger Möglichkeiten	Klein, da bekannt
Hardware-Anforderungen	Keine Angaben gefunden	Klein (1 GB RAM, 1.6 GHz Cpu)	Mittel
Lizenzmodell	Online Tool. Offline nicht verfügbar. Abo kann via Account beendet werden	Desktop-App, iPad oder Android App. Monats- oder Jahresmiete Online Account nötig.	Desktop App oder Online. Miete oder Kauf
Kosten Miete	Pro: \$ 59 / Monat Agency: \$ 99 / Monat Premium: \$ 199 / Monat	€ 20 / Monat	365 Personal: CHF 6.95 / Monat 365 Home: CHF 10.95 / Monat
Demoversion erhältlich	Ja. 7 Tage	Ja. 7 Tage. Wasserzeichen	Ja. 30 Tage Office 365 Home
Link	http://get.wideo.co/en/	http://www.videoscribe.co/	https://products.office.com/de-ch/power-point
Demovideo	Keines gefunden	http://help.videoscribe.co/support/solutions/articles/1000181157-getting-started-with-videoscribe	https://support.office.com/en-us/article/Create-your-first-PowerPoint-2013-presentation-42229250-6c66-44cd-adf8-2f5802c63f74
Kritik	Junges Tool (2012). Ziel war ein einfaches Tool für Erklärvideos zu entwickeln. Die Figuren wirken steif, die Bibliothek eher klein. Wenig Infos auf der Website, bescheidenes Helpcenter.	Junges Tool (2012). Platzierte Objekte werden sofort gezeichnet. Eignung für unser Projekt abhängig von der Qualität der Bildbibliothek. Basiert auf Adobe Flash. Proprietäre Videoformate: MOV, WMV oder AVI (beide Microsoft).	Stark für ‚abstraktere‘ Animationen. Figurenanimation muss indirekt erreicht werden (stop motion, animated gif, flash, anderes Tool)

Name	Adobe After Effects	Adobe Premiere
Beschreibung	Video Compositing Tool	Video-Editing Tool.
Funktionen	Fügt mehrere Ebenen von Videos zu einer einzigen zusammen. Erlaubt eine fast unbegrenzte Anzahl von Videoeffekten (auch 3D) für ein solches Ebenenbündel. Animation von 2D Figuren.	Filmschneideprogramm. Erlaubt die sequenzielle Anordnung von einzelnen Videoclips zu einem ganzen Film. Tools für die Vertonung und Überblendungen. Beinhaltet einzelne Videoeffekte.
Geschätzter Aufwand für die Einarbeitung	Hoch	Mittel, falls bereits einmal mit einem Filmschneideprogramm gearbeitet. Sonst hoch.
Hardware-Anforderungen	64Bit multicore CPU, 4 GB of RAM (8 GB empfohlen), 1280x800 display	64Bit multicore CPU, 8 GB of RAM (16 GB empfohlen), 1280x800 display
Lizenzmodell	Desktop App. Nur Miete.	Desktop App. Pro Version nur Miete. Elements Version nur käuflich (ca. CHF 80.-)
Kosten Miete	CHF 19.45 / Monat (EDU) alle Apps CC CHF 23.75 / Monat Einzelapplikation CC	CHF 19.45 / Monat (EDU) alle Apps CC CHF 23.75 / Monat Einzelapplikation CC
Demoversion erhältlich	Ja. 30 Tage nach Installation	Ja. 30 Tage nach Installation
Link	https://www.adobe.com/products/aftereffects.html	https://www.adobe.com/products/premiere.html
Demovideo	https://www.youtube.com/watch?v=sHHEQMdJdiA Vergleicht After Effects mit Premiere Pro	Siehe After Effects
Kritik	Für unser Projekt kaum nötig.	Sehr verbreitet. State of the art. Ermöglicht eine Arbeitsteilung, da wir für jede Szene ein einzelnes Video erstellen könnten bevor wir alle zusammenfügen. Achtung, die Deinstallation von CS6 Versionen muss bei der Installation von CC aktiv ausgewählt werden. Für diese Arbeit ist die Elements Version ausreichend.

7.3 Autorenschaft

Im Folgenden werden die Kapitel den Autoren zugeordnet. Bei einer Zuordnung auf erster Ebene sind Unterkapitel mit abweichender Autorenschaft gesondert aufgeführt. Es wird jedoch ausdrücklich betont, dass es sich um ein Gemeinschaftswerk handelt. Die ersten Entwürfe wurden gegenseitig überarbeitet, umformuliert und ergänzt. Einzelne Abschnitte im zugeordneten Kapitel können auch vom anderen Autor verfasst worden sein.

DH = Daniela Heer, UH = Urs Höppli

- 1 Einleitung DH
- 1.2 Ziel der Arbeit DH & UH
- 1.4 Warum das Logogen Modell als Basis? DH & UH
- 2 Vorgehen DH
- 3 Theorie
- 3.1 Die Karriere eines Modells UH
- 3.2 Die Karriere des Logogen Modells UH
- 3.3 Der Lesevorgang im Logogen Modell DH
- 3.3.5 Ist die Sublexikalische Route wirklich unabhängig von der Lexikalischen? UH
- 3.4 Der Lesevorgang aus anderen Perspektiven UH
- 3.4.4 Das Semantische System DH
- 3.4.5 Phonologisches Output Lexikon und Phonologischer Output Buffer DH
- 3.5 Jüngere Modelle für den Lesevorgang DH
- 3.5.1 Neurokognitives Prozess-Modell nach Indefrey und Levelt UH
- 3.6 Praktische Hinweise für die Lesetherapie DH
- 3.6.1 Biologische Tatsachen UH
- 3.6.2 Die Bedeutung der Graphem-Phonem Korrespondenz für den Leselerwerb UH
- 4 Visualisierung und Animation
- 4.1 Welche Inhalte sollen visualisiert werden? DH & UH
- 4.2 Animationstechniken UH
- 4.3 Evaluation der Animationstools UH
- 4.4 Toolentscheid und Arbeitsprozess UH
- 4.5 Arbeitsmethodik zur Erstellung des Videos DH
- 5 Diskussion DH
- 5.3 Reflexion UH